

Julho 2020

v.1, n.3, 2020

Revista **MultiAtual**

ISSN 2675-4592

DOI: 10.5281/zenodo.4655169

**Edição Especial
I Congresso Nacional Virtual de Direito
(I CONAVIDI)**

Grupo MultiAtual Educacional
Rua Flauzino Vaz da Silva, nº 211. Bairro Vila São
Vicente – Formiga – MG. CEP: 35.574-564

<https://www.multiatual.com.br/>
revistamultiatual@gmail.com

Expediente

www.multiatual.com.br

revistamultiatual@gmail.com

Julho/2020

Editor-chefe: Jader Luís da Silveira

Editores executivos: Marcus Vinícius Dutra de Magalhães e Flávia Roberta Rocha Silva
Macêdo Pereira

Editor adjunto: Manoel Lucas Bezerra de Lima

Revisores

Igor Cardoso Costa

Romerito da Silva Sousa

Resiane Paula da Silveira

Manoel Lucas Bezerra de Lima

Marcus Vinícius Dutra de Magalhães

Flávia Roberta Rocha Silva Macêdo Pereira

Érica dos Santos Carvalho

Jader Luís da Silveira

Programação visual e de sistema: Jader Luís da Silveira

Periodicidade da publicação: Mensal

Idioma: Serão aceitos artigos escritos em português

Capa: Geraldo Silva

Autor Corporativo

Grupo MultiAtual Educacional

Rua Flauzino Vaz da Silva, nº 211

Bairro Vila São Vicente – Formiga – MG

CEP: 35.574-564

SUMÁRIO

Editorial v.1, n.3, 2020 – Edição Especial - I Congresso Nacional Virtual de Direito (I CONAVIDI).....	4
A CRISE OCACIONADA PELO COVID-19, A IMPORTÂNCIA DA EMPRESA E SUA FUNÇÃO SOCIAL, OS MEIOS DE INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA E SUA ATUAÇÃO NA PANDEMIA, A BUSCA PELA HUMANIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E AS PERSPECTIVAS DO FUTURO PÓS-CRISE	5
ATIVIDADE JURISDICIONAL E EQUILÍBRIO DEMOCRÁTICO NO BRASIL	40
O PODER EXECUTIVO E CONSTITUIÇÃO EM ÉPOCA DA PANDEMIA.....	62

Editorial v.1, n.3, 2020 – Edição Especial

I Congresso Nacional Virtual de Direito (I CONAVIDI))

O I CONAVIDI - Congresso Nacional Virtual de Direito é uma iniciativa da UNION Cursos e da Universidade Atual, com objetivo de gerar debates sobre problemas resultantes da pandemia e suas eventuais possíveis soluções.

Em razão das medidas de combate à pandemia, uma série de questões alteraram o cotidiano e as relações entre pessoas e empresas trazendo consequências jurídicas. Por se tratar de fenômeno inédito em tempos recentes, e de abrangência global, merece um olhar analítico e crítico de pesquisadores e profissionais acerca dos acontecimentos.

O evento propõe a apresentação de artigos e o debate entre especialistas, profissionais de vários setores, estudantes e sociedade, abordando o viés jurídico, das novas situações trazidas pela pandemia, a fim de se identificar problemas e apontar possíveis soluções.

A CRISE OCACIONADA PELO COVID-19, A IMPORTÂNCIA DA EMPRESA E SUA FUNÇÃO SOCIAL, OS MEIOS DE INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA E SUA ATUAÇÃO NA PANDEMIA, A BUSCA PELA HUMANIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E AS PERSPECTIVAS DO FUTURO PÓS-CRISE

Nicholas Takamoto Leal da Silva

Mestrando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Nove de Julho. Atualmente Advogado, Corretor e Avaliador Imobiliário, Palestrante e Funcionário Público.

Resumo

O presente artigo explora a partir de uma extensa pesquisa bibliográfica a crise econômica causada pela Pandemia de COVID-19, a relevância da empresa para a sociedade como agente econômico, os pressupostos da intervenção do Estado na economia e, por fim, a importância liberdade e dignidade humana para o desenvolvimento ideal do Estado.

Em minuciosa análise será aferida os impactos da pandemia de COVID-19 na nação brasileira, interligando as benesses da função social da empresa, esta que se tornou parâmetro constitucional para o desenvolvimento sustentável da nação, pois delimitou de forma explícita os poderes e a autonomia das ações empresariais e fortaleceu seu papel de agente econômico essencial para manutenção dos empregos e do desenvolvimento.

Dessa forma, primordialmente o trabalho discorrerá brevemente sobre os impactos econômicos da COVID-19, suscitando interessante parâmetro com a importância do respeito à função social da empresa em prol do desenvolvimento da nação, em que o Estado se utiliza de instrumentos de intervenção econômica para que sejam mantidas a ordem, e a busca pela dignidade da pessoa humana.

Por fim, em sua conclusão será analisado a correlação do futuro pós pandemia da política de desenvolvimento e de fortalecimento econômico, com a atual

intervenção mais efetiva que o Estado constantemente vem realizando por meios de suas políticas públicas.

Palavras-chave: Direito Empresarial, Desenvolvimento nacional, Empresas Economia, livre concorrência, Liberdade, Dignidade Humana.

INTRODUÇÃO

No final de 2019, o mundo conheceu o seu pior inimigo desde a Gripe Espanhola, o vírus Sars-cov-2, ou mais comumente conhecido como Coronavírus ou COVID-19 (nomenclatura essa concedida pela OMS em 11 de fevereiro de 2020).

Essa nova doença respiratória extremamente contagiosa, segundo dados da OMS, surgiu mais precisamente na China, em Wuhan. A primeira notificação oficial da OMS foi emitida em 31 de dezembro de 2019, depois que as autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia naquela metrópole chinesa de mais de 11 milhões de habitantes, população comparável a São Paulo.

Segundo pesquisas o surto inicial atingiu pessoas que tiveram alguma associação a um mercado de frutos do mar em Wuhan, o que alertou a suspeita de que o vírus teria sido transmitido de um animal silvestre para um humano.

A primeira morte pela doença ocorreu em 09 de janeiro de 2020; um homem de 61 anos de idade na China. Após esse episódio, a epidemia alastrou-se exponencialmente rápida, transmitindo para países vizinhos da Ásia e Oceania, passando para Europa, África, América do Norte, América Central e por último América do Sul.

O epicentro inicial foi a China, mas rapidamente o epicentro se tornou Europa (Itália, França, Espanha, Reino Unido liderando o número de contaminações e mortes). Posteriormente EUA assumiu a liderança, tornando-se o epicentro da pandemia mundial.

Nesse período o mundo entrou em uma quarentena sem precedentes, fechando comércios e fábricas, estagnando por semanas a economia mundial.

Enquanto via o mundo fechar as portas de seus comércios entre final de janeiro e fevereiro, a nação brasileira ainda vivia uma falsa sensação de que estava imune à pandemia, tanto que em inúmeros Estados do território nacional foram mantidas as comemorações culturais do Carnaval (24 e 25 de fevereiro) e outras aglomerações de pessoas em shows e congressos. Em números absolutos e oficiais, nesse período o mundo já contabilizava mais de 190 mil pessoas contaminadas.

Precisamente em 26 de fevereiro, um homem de 61 anos, que viajou para Itália foi o primeiro caso diagnosticado no Brasil; 11 de março (data esta que a OMS tardiamente declarou o COVID-19 como pandemia) o país já possuía 52 casos; 17 de março ocorreu a primeira morte pela doença no Brasil; posteriormente a 20 de março diversos Estados brasileiros começaram a aderir a quarentena do isolamento social, modelo este de intervenção estatal que obrigatoriamente fechou inúmeros comércios que não eram considerados “essenciais”.

E partir desse momento o Brasil ficou muito próximo do “Lockdown” nacional, que é a imposição do Estado em tornar o confinamento da população obrigatória com objetivo de tentar conter a doença, impedindo que haja transeuntes entre cidades ou Estados, apenas há a possibilidade de sair da residência em casos especiais ou essenciais. Esta medida é claramente uma evolução ao isolamento social em prol de desacelerar a propagação do vírus. Entretanto, apenas alguns Estados como Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Ceará e Santa Catarina, mais recentemente, utilizaram dessa medida extrema em alguns de seus municípios.

Nesses termos, países como China, Espanha, Itália, Alemanha, entre outros também chegaram a decretar *lockdown* nacional ou regional, estabilizando suas contaminações.

Em 22 de maio de 2020, a OMS declarou a América do Sul como novo epicentro da doença, com o Brasil puxando os indicadores de contaminados na região, e já se pré-estabelecendo entre uma das nações mais afetadas pela referida doença.

A quarentena ou distanciamento social no Brasil perdurou até meados da primeira quinzena de junho, sendo que o setor econômico/industrial claramente pressionou o governo para a reabertura urgente da economia.

Atualmente o Brasil se encontra afundado em uma das maiores crises sanitárias e econômica da sua história, se tornando em julho de 2020 o segundo país mais atingido do mundo em contaminados e vítimas fatais.

Nesse cenário explicitaremos: os efeitos socioeconômicos causados pelo COVID-19; como essa pandemia afetou as empresas e trabalhadores; quais medidas de intervenções governamentais foram aplicadas pelo Estado nesse período; e por fim, qual o papel e a função social da empresa em períodos de crise e posteriormente em favor do reestabelecimento econômico da nação.

1. Os impactos econômicos da pandemia na nação brasileira.

Em dezembro de 2019 quando foi identificada a nova doença na China, que futuramente se tornaria uma pandemia, nenhuma nação soberana tinha a noção da crise sanitária e econômica que o mundo enfrentaria no decorrer de 2020.

Pouco tempo depois de diagnosticada, a doença se espalhou rapidamente pelos cinco continentes, pela sua facilidade de transmissão e letalidade, especialmente entre doentes crônicos e idosos.

Em março de 2020, o número de casos confirmados no planeta já ultrapassava a 380.000 pessoas, o que criou um alerta vermelho para todas as nações, independentemente do grau de desenvolvimento delas.

Temendo que o pior acontecesse, inúmeros países iniciaram uma série de medidas estratégicas e de intervenções econômicas com o objetivo de estabilizar os possíveis efeitos dessa crise na Economia.

Países como Japão, EUA, Alemanha, Dinamarca, Coreia do Sul, China, Brasil, entre outras nações efetuaram medidas em prol de atenuar e amortizar os efeitos do Coronavírus, de modo que em conjunto injetaram trilhões de dólares em suas economias, flexibilizaram políticas fiscais, estimularam a economia por intermédio de concessão de empréstimos e financiamentos a juros baixos e ainda concederam auxílios financeiros aos mais necessitados, entre outras ações.

Nessa seara o Estado brasileiro, por força da sua constituição econômica (termo este utilizado por Eros Grau e explanado nos próximos capítulos), intercedeu

utilizando de macro medidas econômicas para atenuar os efeitos da crise que já se perpetuava na Europa.

Como medidas de enfrentamento da crise econômica e social gerada pela transmissão massiva da população brasileira, e de forma a atenuar os efeitos das medidas de contenção de contágio como o isolamento social (quarentena), o Estado brasileiro efetuou inúmeras medidas que são amplamente citadas em seu site institucional, como:

- Incentivo ao isolamento social;
- Medidas econômicas em prol de produtores rurais afetados pelo coronavírus, como a prorrogação de parcelas de financiamentos e recursos para estocagem e comercialização de produtos agrícolas;
- Investimento federal para construção de respiradores em território nacional;
- Auxílio Emergencial para mais de 27 milhões de desempregados ou autônomos, com recursos superiores para mulheres solteiras e com filhos;
- Saques pontuais do FGTS;
- Compras públicas emergenciais de insumos necessários;
- Vacinação da população em relação ao vírus Influenza;
- Resolução CGSN nº 154, de 03 de abril de 2020, que dispõe sobre a prorrogação de prazos de pagamentos de tributos no âmbito do Simples Nacional, em razão da pandemia
- Medida Provisória 927/2020: dispõe sobre a liberação de mais capital de giro para as empresas, bem como o governo suspendeu o prazo para as empresas pagarem o FGTS, postergação de pagamento do FGTS dos meses de março, abril e maio de 2020, com possibilidade de parcelamento, Concessão de férias coletivas;
- Resolução CODEFAT 851/2020, que dispõe sobre a liberação de mais de R\$ 5 bilhões de crédito para as micros e pequenas empresas para programas mantidos com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, voltados ao capital de giro;
- MP 232/2020, convertida na Lei 14.025/2020, dispõe sobre a redução de 50% das contribuições do sistema S (serviços sociais autônomos) , por 3 meses;
- MP 946/2020, que dispõe sobre as transferências de valores não sacados do PIS/PASEP para o FGTS para permitir novos saques a fim de inserir mais recurso;
- Resolução CODEFAT 857/2020, que dispõe sobre a antecipação do abono salarial para o mês de junho de 2020;
- Decreto Federal 10.285/2020 e 10.302/2020, que dispõe sobre o corte temporário do IPI para bens produzidos internamente ou importados, que sejam necessários ao combate do COVID-19;
- Resolução BACEN 4.782/2020, que estabelece, por tempo determinado (até setembro de 2020), em função de eventuais impactos da COVID-19 na economia, critérios temporários para a caracterização das reestruturações de operações de

crédito, para fins de gerenciamento de risco de crédito. Facilitação de renegociação de empresas e famílias;

- Resolução BACEN 4.783/2020, estabelece a concessão de crédito extra, concedendo a baixa na necessidade de capital próprio para a chamada “alavancagem”, com essa medida a previsão é de aumentar a capacidade de concessão de crédito em torno de R\$ 637 bilhões;
- MP 924/2020, dispõe sobre a liberação de crédito extraordinário da ordem de R\$ 5.099.795.979,00 para os Ministérios da Educação e da Saúde aplicarem no enfrentamento da crise de saúde pública provocada pelo coronavírus;
- MP 929/2020, dispõe sobre a concessão de crédito extraordinário de R\$ 3.419.598.000,00 em prol de reforçar o Bolsa Família e a amplificação do programa, aumentando em cerca de 1 milhão de novos beneficiados com essa medida;
- Resolução CNPS 1338, estabelece a redução de taxa de juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, passando dos atuais 2,08% para 1,80% ao mês, enquanto a taxa de cartão de crédito será reduzida de 3% para 2,70%;
- Resolução CAMEX n° 17/2020, prevê a redução para zero das alíquotas de importação de produtos de uso médico-hospitalar englobando cerca de 50 produtos, abrangendo desde luvas, máscaras e álcool etílico até respiradores, para facilitar o atendimento da população e minimizar os impactos econômicos da pandemia;
- Instrução Normativa RFB n° 1927/2020, prevê a simplificação por parte da Receita Federal do despacho aduaneiro de produtos de uso médico-hospitalar destinados ao combate da Covid19;
- MP 936/2020 convertida na Lei 14.020/2020, que prevê a criação do auxílio para complementar a renda dos trabalhadores mais vulneráveis, que terão sua jornada de trabalho e remuneração reduzidas;
- MP 935/2020, abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Economia no valor de R\$ 51.641.629.500,00, para os fins que especifica;
- MP 925/2020, concede prazo de reembolso de 12 meses para as Companhias aéreas, referente as passagens compradas até 31/12/2020e que acabaram canceladas devido ao agravamento do coronavírus;
- Decreto 64.968/2020, isenta do ICMS a parcela da subvenção da tarifa de energia elétrica nos termos das leis n° 10.604 e n° 12.212, prazo: durante o período que perdurar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia de covid-19;
- Portaria 8.024/2020 – INSS – que dispõe sobre o atendimento do INSS por intermédio de canais remotos, em prol de reduzir os riscos de exposição da população;
- Medidas nos setores: da aviação, elétrico, energético, transporte e de incentivos aos MEI, Micro, Pequenas, Médias e Grandes Empresas. (Governo Federal, 15 julho 2020)

Muitas dessas medidas foram amplificadas pelos governos dos Estados, principalmente o de São Paulo, cujo qual concedeu benefícios e medidas de incentivos econômicos as empresas, como os R\$ 650 milhões de créditos subsidiados

pela Desenvolve SP, Banco do Povo e Sebrae; suspensão de protestos; benefícios à diversas categorias profissionais, obrigatoriedade do isolamento social e posteriormente do uso de máscaras faciais de proteção, entre outras medidas que também se encontram em seu site institucional (Governo de São Paulo, acesso em 15 de julho de 2020).

Essas medidas demonstram claramente o objetivo do Estado em manter a economia saudável. Em contrapartida inúmeros estudos demonstraram que a economia estava se recuperando, entretanto após janeiro os números começaram a apresentar expressivas pioras. Ou seja, as medidas conseguiram apenas desacelerar a iminente queda econômica do Brasil em 2020.

Para corroborar o exposto anteriormente, abaixo estão os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua – PNAD Contínua, estudo esse promovido pelo IBGE, que demonstram claramente mensalmente o impacto da pandemia na economia brasileira, cujo estudo não foi criado para esta finalidade, mas aclara bem a problemática:

Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais, Dezembro 2019

Variável	Unidade	
Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade	%	11,0
Varição em relação a três trimestres móveis anteriores - Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade	Ponto percentual	-0,8
Varição em relação ao mesmo trimestre móvel do ano anterior - Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade	Ponto percentual	-0,6

(IBGE, acesso em 14 de julho de 2020)

Rendimento médio mensal das pessoas de 14 anos ou mais, Dez 2019

Variável	Unidade	
Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho	Reais	2.367
Varição percentual em relação a três trimestres móveis anteriores - Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho	%	1,0
Varição percentual em relação ao mesmo trimestre móvel do ano anterior - Rendimento médio nominal de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho	%	3,7

(IBGE, acesso em 14 de julho de 2020)

Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais, Janeiro 2020

Variável	Unidade	
Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade	%	11,2
Variação em relação a três trimestres móveis anteriores - Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade	Ponto percentual	-0,4
Variação em relação ao mesmo trimestre móvel do ano anterior - Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade	Ponto percentual	-0,8

(IBGE, acesso em 14 de julho de 2020)

Rendimento médio mensal das pessoas de 14 anos ou mais, Jan 2020

Variável	Unidade	
Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho	Reais	2.373
Variação percentual em relação a três trimestres móveis anteriores - Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho	%	0,5
Variação percentual em relação ao mesmo trimestre móvel do ano anterior - Rendimento médio nominal de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho	%	4,0

(IBGE, acesso em 14 de julho de 2020)

Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais, Fevereiro 2020

Variável	Unidade	
Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade	%	11,6
Variação em relação a três trimestres móveis anteriores - Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade	Ponto percentual	0,5
Variação em relação ao mesmo trimestre móvel do ano anterior - Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade	Ponto percentual	-0,8

(IBGE, acesso em 14 de julho de 2020)

Rendimento médio mensal das pessoas de 14 anos ou mais, Fev 2020

Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho	Reais	2.374
Variação percentual em relação a três trimestres móveis anteriores - Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho	%	0,1
Variação percentual em relação ao mesmo trimestre móvel do ano anterior - Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho	%	-0,3

(IBGE, acesso em 14 de julho de 2020)

Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais, Março 2020

Variável	Unidade	
Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade	%	12,2
Variação em relação a três trimestres móveis anteriores - Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade	Ponto percentual	1,3
Variação em relação ao mesmo trimestre móvel do ano anterior - Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade	Ponto percentual	-0,5

(IBGE, acesso em 14 de julho de 2020)

Rendimento médio mensal das pessoas de 14 anos ou mais, Mar 2020

Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho	Reais	2.393
Varição percentual em relação a três trimestres móveis anteriores - Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho	%	1,1
Varição percentual em relação ao mesmo trimestre móvel do ano anterior - Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho	%	0,8

(IBGE, acesso em 14 de julho de 2020)

Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais, Abril 2020

Variável	Unidade	
Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade	%	12,6
Varição em relação a três trimestres móveis anteriores - Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade	Ponto percentual	1,3
Varição em relação ao mesmo trimestre móvel do ano anterior - Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade	Ponto percentual	0,1

(IBGE, acesso em 14 de julho de 2020)

Rendimento médio mensal das pessoas de 14 anos ou mais, Abr 2020

Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho	Reais	2.420
Varição percentual em relação a três trimestres móveis anteriores - Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho	%	2,0
Varição percentual em relação ao mesmo trimestre móvel do ano anterior - Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho	%	2,5

(IBGE, acesso em 14 de julho de 2020)

Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais, Maio 2020

Variável	Unidade	
Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade	%	12,9
Varição em relação a três trimestres móveis anteriores - Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade	Ponto percentual	1,2
Varição em relação ao mesmo trimestre móvel do ano anterior - Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade	Ponto percentual	0,6

(IBGE, acesso em 14 de julho de 2020)

Rendimento médio mensal das pessoas de 14 anos ou mais, Mai 2020

Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho	Reais	2.460
Varição percentual em relação a três trimestres móveis anteriores - Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho	%	3,6
Varição percentual em relação ao mesmo trimestre móvel do ano anterior - Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho	%	4,9

(IBGE, acesso em 14 de julho de 2020)

(IBGE, acesso em 15 de julho de 2020)

Verifica-se que em 2019 o cenário econômico nacional estava favorecendo a retração nos números de pessoas desempregadas, entretanto após o impacto do Covid-19, a taxa de desemprego começou a crescer novamente.

Estudos referentes ao crescimento econômico brasileiro eram recorrentes no cenário nacional, tanto que o Ministério da Economia do Governo Federal com a FGV publicaram uma nota informativa denominada: “Atividade Econômica e Resultados do PIB do 3º Trimestre de 2019”, onde demonstrava que o Brasil estava crescendo economicamente:

No 3º trimestre de 2019, a economia brasileira manteve a trajetória de recuperação da atividade, com aceleração da retomada do crescimento (+0,61% em relação ao trimestre anterior, ajustado sazonalmente), ratificando o aumento da confiança dos setores de serviços e varejo e dos consumidores que se iniciou após julho, momento de anúncio do Novo FGTS. Destaca-se o crescimento robusto do investimento e a retomada do consumo das famílias, enquanto o gasto do governo retraiu novamente. Reforçando a tendência de crescimento do PIB privado em substituição do PIB do setor público.

A implementação de medidas de ajuste fiscal, o encaminhamento de reformas estruturais, em especial com a aprovação da Nova Previdência, e as propostas legislativas que apresentam formas adicionais de correção da má alocação dos recursos da economia foram preponderantes para que as expectativas e os indicadores econômicos superassem o pior momento em agosto/2019, ou seja, a economia brasileira saiu do “fundo do poço”, com inflação sob controle e juros baixos. (Governo Federal – Ministério da Economia, acesso em 15 de julho de 2020)

Por fim, este estudo ainda concluiu com essa frase impensável nos tempos atuais;

Os efeitos dessas medidas se propagarão para 2020 e o PIB do setor privado continuará acelerando, confirmando um crescimento substancialmente superior ao observado nos últimos anos. (Governo Federal – Ministério da Economia, acesso 15 de julho de 2020)

O que claramente nos demonstra que a economia estava em linha crescente, entretanto a partir de fevereiro começou a reagir negativamente, demonstrando em análise dos dados expostos, principalmente o aumento expressivo do número de pessoas desocupadas financeiramente.

Outro cenário preocupante em termos econômicos é o que demonstra o IBGE na Pesquisa Pulso Empresa: Impacto da Covid-19 nas empresas. Esse relatório demonstra claramente que 4 em cada dez empresas fecharam pela Pandemia. Abaixo estão em anexo os principais gráficos do supracitado relatório:

Brasil

INDICADORES DE EMPRESAS

(IBGE, acesso em 14 de julho de 2020)

70,0 %

das empresas em funcionamento reportaram que a pandemia teve um efeito negativo sobre a empresa

na 1ª quinzena de junho 2020

(IBGE, acesso em 14 de julho de 2020)

34,6 %

das empresas em funcionamento reduziram o número de funcionários

na 1ª quinzena de junho 2020 em relação ao início da pandemia

Entre as que reduziram,

29,7 %

reportaram redução de mais que 50% do pessoal

(IBGE, acesso em 14 de julho de 2020)

70,7 %

indicaram diminuição sobre as vendas ou serviços comercializados

na 1ª quinzena de junho 2020

63,0 %

indicaram dificuldade para fabricar produtos ou atender clientes

na 1ª quinzena de junho 2020

60,8 %

indicaram dificuldade para acessar fornecedores de insumos, matérias-primas ou mercadorias

na 1ª quinzena de junho 2020

63,7 %

indicaram dificuldade para realizar pagamentos de rotina

na 1ª quinzena de junho 2020

(IBGE, acesso em 14 de julho de 2020)

(IBGE, acesso em 14 de julho de 2020)

(IBGE, acesso em 14 de julho de 2020)

(IBGE, acesso em 14 de julho de 2020)

Nesse sentido, fica evidente que o Brasil está no início de uma grave crise socioeconômica, contudo fatores como: política pública eficiente, gestão empresarial flexível às crises e respeito a função social da empresa podem conjuntamente amortizar os efeitos da crise, bem como, promover o reestabelecimento econômico de forma mais efetiva e vigorosa.

Pelo exposto é vital para a construção desse raciocínio, demonstrar a história da economia, a evolução dos agentes econômicos, a influência das normas nos agentes e posteriormente a importância da empresa e a sua função social.

2. Da história da economia aos agentes econômicos e a função social da empresa.

As transações comerciais, traduzidas anteriormente em atos comerciais exercidas pelos primeiros povoados remontam desde à Antiguidade, se confundindo com o aparecimento das primeiras aglomerações sociais, que culminou posteriormente no nascimento das civilizações, das sociedades e dos Estados (e suas economias estruturadas) como conhecemos atualmente.

Segundo SAYEG em sua obra “Texto de Estudos – O Capitalismo Humanista”, 2010, p. 67 e 68; a economia é um evento normatizado desde os primórdios, tanto que o Código de Hamurábi (XVIII a.C), já tratava de preços e salários, e no Código de Manu (II a.C a II d.C), encontra-se artigos que dispõe sobre moeda e limitando a atividade econômica.

A partir da Idade Média emergiu uma nova classe socioeconômica, constituídas por mercadores e comerciantes especializados e organizados a fim de intermediar qualquer tipo de relação comercial, chamada de Burguesia. Com a especialização do comércio houve-se a aproximação dos produtores das pequenas cidades medievais com os grandes centros populacionais existentes à época. Criou-se assim o início do “Estado burguês”.

Com o decorrer dos anos a burguesia cresceu inquestionavelmente, muito por sua conduta expansionista comercial, e em decorrência de seu poder econômico começando a questionar decisões efetuadas pelas outras camadas de poder da sociedade europeia na idade média. Para alcançarem patamares de importância parecida com a dos senhores feudais, essa nova classe social começou a comprar terras dos senhores feudais, dessa forma a ascensão da burguesia no cenário político e econômico ocasionou diversos confrontos com o poderoso Clero, e consequentemente com os senhores feudais (grupos estes dominantes à época). Esse grupo posteriormente entraria em choque com as lideranças econômicas atuais em

prol de buscar um sistema econômico mais moderno, pautado em decisões de todas as classes sociais, respeitando “minimamente” a democracia, a liberdade individual e a liberdade econômica. Nessa época se entendia que quanto menor a intervenção econômica efetuada pelo Estado era melhor.

Na Idade Moderna, os burgueses unidos aos governos soberanos atravessaram os mares e expandiram seus serviços em âmbito continentais, interligando mercados de todas as regiões do planeta, consolidando Corporações e criando suas próprias leis e jurisdição particulares. Conseqüentemente, esta classe enriqueceu-se rapidamente, tornando-se por este motivo muito influente e diferente das demais pela natureza específica de suas atividades.

Com a Burguesia no poder de forma equitativa, devido ao seu grande vigor econômico, houve-se a necessidade de criar e difundir institutos jurídicos que regulassem o comércio. Na Europa, as trocas entre nações se intensificaram ocorrendo a necessidade de normas que regulassem suas atividades, intensificando e normatizando as características da letra de câmbio, do processo de falência e da criação de sociedades mercantis. Dessa época que decorreu o Código Savary, conjunto de Ordenanças que regulavam o comércio terrestre, este qual foi inspiração para posteriormente criar-se o Código Napoleônico (1807 – França).

Com rápido progresso das cidades e a maior necessidade de consumo da população, bem como com a crescente rivalidade comercial entre as nações iniciou-se uma constante busca por meios mais eficientes de produção, que dispusessem de menor tempo para a confecção dos bens e com uso reduzido de recursos. Com isso intensificou-se a implementação de novas tecnologias que possibilitavam maior eficiência na produção dos bens, fatos estes que posteriormente influenciariam a Revolução Industrial por todo o Continente europeu. Sendo Inglaterra a precursora da Revolução Industrial, devido ao forte êxodo rural e uma localização próxima ao mar, qual facilitava as transações marítimas. Nessa época houve-se o desenvolvimento e aprimoramento das máquinas à vapores.

Mas o marco dessa época foi a Revolução Francesa (1789-1799), norteado pelos princípios Liberté, Égalité e Fraternité. Sendo constituído o Código Napoleônico (1804) e posteriormente o Código Comercial (1807). Iniciando-se o pensamento codicista que supervalorizava o poder dos Códigos, dando início a era positivista, superando-se o Direito Natural, que deixou de ser uma fonte direta de consulta. Daí

resulta a febre de codificação que varreu a Europa, no século XIX, espalhando-se pelas Américas, e da qual o de Napoleão foi uma espécie de Código-modelo, mas muito mais do que isso, uma permanente inspiração. Portanto, a era moderna desdobra-se na sombra dos ideais conquistados pela Revolução Francesa; o crescimento das repúblicas e das democracias liberais ao redor do mundo, a difusão do secularismo, o desenvolvimento das ideologias modernas e a invenção da guerra total.

Em um segundo momento, entre os períodos de 1860 a 1900, o mesmo aconteceu em países como a Alemanha, França, Rússia e Itália. No período subsequente às Revoluções Industriais, verificam-se as primeiras fusões, cisões e incorporações empresariais, dando origem aos grandes conglomerados, estas quais buscavam o lucro extremo de suas operações.

No decorrer da história Contemporânea, verifica-se além de um exacerbado aumento do consumo e da produção de bens, o emergir de Potências Imperialistas Expansionistas altamente industrializados no Continente Europeu (França, Alemanha, Itália, Espanha e Inglaterra), no Asiático (Japão) e posteriormente no Americano (Estados Unidos da América). Nesse período a concorrência entre esses países tornava-se cada dia mais agressiva e acirrada por mercados e territórios. Essas disputas foram fatos determinantes à ocorrência da 1ª e da 2ª Guerras Mundiais, muitas vezes com interesses camuflados por infundáveis discursos com base na proteção territorial e populacional dos países conflitantes.

Importante salientar que no período do século XVI até pouco depois da quebra da bolsa americana de 1929, em que EUA já se consolidava como a maior e mais poderosa nação do mundo, pregava-se o liberalismo econômico, ideologia esta que rejeitava o intervencionismo estatal, e entendiam que a economia se organiza por si mesma, de forma natural. O maior expoente dessa ideologia foi: Adam Smith. Ocorre que após a quebra da bolsa, percebeu-se que uma economia sem intervenção ou norteamento poderia criar colapsos astronômicos até maiores aos que ocorreram em 1929, que claramente poderiam ser fatal para a economia do país, tanto que se houve a necessidade de uma série de medidas de intervenção do governo americano para colocar EUA nos eixos novamente, sendo denominadas de “NEW DEAL”.

Um pouco adiante na história, após a segunda guerra, com as experiências tecnológicas advinda das Guerras, iniciou-se uma nova era para o comércio, com o

surgimento de uma indústria cada dia mais eficiente em um mercado cada vez mais tecnológico. O marco principal para nova era foi o aparecimento principalmente de computadores e o advento da internet, que posteriormente revolucionaram o comércio.

Diante as explanações, torna-se claro que não há desenvolvimento econômico-social de uma nação sem o fortalecimento de seu comércio, pois é nele que há maior porcentagem de empregabilidade da população, ou seja, conforme expõe Rubens Requião (2011, p. 28), “[...] Aparelha-se, dessa forma, o comércio para desempenhar a sua função econômica e social, unindo indivíduos e aproximando os povos, tornando-se elemento de paz e solidariedade, numa intensa ação civilizadora.[...]”.

Porém há excessos no capitalismo, como assevera Norberto Bobbio:

(...) da crítica das doutrinas igualitárias contra a concepção e a prática liberal do Estado é que nasceram as exigências de direitos sociais, que transformaram profundamente o sistema de relações entre o indivíduo e o Estado e a própria organização do Estado, até mesmo nos regimes que se consideram continuadores, sem alterações bruscas, da tradição liberal do século XIX (...) Liberalismo e igualitarismo deitam suas raízes em concepções da sociedade profundamente diversas: individualista, conflitualista e pluralista, no caso do liberalismo; totalizante, harmônica e monista, no caso do igualitarismo. Para o liberal, a finalidade principal é a expansão da personalidade individual, abstratamente considerada como um valor em si; para o igualitário, essa finalidade é o desenvolvimento harmonioso da comunidade. E diversos são também os modos de conceber a natureza e as tarefas do Estado: limitado e garantista, o Estado liberal; intervencionista e dirigista, o Estado dos igualitários. (2000, p.42)

Portanto, pode-se concluir que o que se entende por Estado até pouco antes da primeira guerra era atribuído função de produção de direito e segurança, não se admitindo que houvesse intervenção econômica na “ordem natural” da economia, pela visão extremamente liberalista, ainda que lhe incumbisse a defesa da propriedade, assim ocorrendo uma separação virtual entre Estado e economia, de forma totalmente equivocada. Porém com o decorrer do desenvolvimento histórico econômico, alterou-se paulatinamente e o Estado recebeu a característica neoconcorrencial ou intervencionista, tudo feito de forma codificada e dirigida para que se atinja o fim pretendido, em prol do bem-estar da sociedade.

No Brasil pode-se salientar que ainda à luz do liberalismo, a economia já havia sido disciplinada na Constituição Imperial de 1824, mesmo que de forma extremamente sucinta. No entanto, a partir do Código comercial de 1850 (claramente inspirado no Código Mercantil Napoleônico de 1807), já trazia uma posição mais intervencionista e dirigista do Estado na economia. Porém, com o Governo Vargas, Juscelino Kubitschek e posteriormente com os Militares a atuação e intervenção foi maior, pois foram governos que acreditavam no crescimento pautado na máquina pública como o vetor de tudo, em que a empresa pública se torna o principal agente econômico da nação.

Após a Constituição de 1988 criou-se parâmetros para tornar o Estado Regulador: EC n°s 05,06,07, 08 (15.08.1995) e 19 (04.06.1998); Programa Nacional

da Desestatização (Lei 8031/90); Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90); Lei de Defesa da Concorrência (Lei 8884/94); Lei de Concessão de Serviços Públicos (Lei 8987/95); Lei de Processo Administrativo Federal (Lei 9784/99); “Conselho de Reforma do Estado” – DEC. 1738/96. Todas essas leis possuem por finalidade regular na economia em situações ou áreas que sejam necessárias.

Conforme o próprio site da Controladoria-Geral da União: “A regulação abrange toda forma de organização da atividade econômica através do Estado, seja a intervenção através da concessão de serviço público ou no exercício de poder de polícia administrativo. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a regulação se divide em três áreas: a regulação econômica e dos setores da economia pelo Estado; a regulação social, que regula as atividades de interesse social; e a regulação Administrativa traduzida pela soberania do Estado e no poder regulamentar.

Agora voltando aos agentes econômicos anteriormente citados, é essencial evidenciar a importância da empresa nessa questão, mas antes é preciso entender do que se trata esse termo.

• **Agentes Econômicos**: são todos os indivíduos e instituições com autonomia e capacidade para realizar transações e relações com objetivos econômicos, influenciando assim a Economia. São eles: Família, Governo/Estado, Exterior e Empresas (Instituições financeiras ou não financeiras).

Os agentes econômicos são amplamente influenciados pelas políticas públicas do Estado, assim como preconiza Luiz Carlos Barnabé de Almeida:

O Estado, na busca de maior justiça social, por meio da intervenção no mercado para coibir suas falhas com uso de leis ou medidas provisórias, afeta o comportamento dos agentes econômicos, incluindo o próprio governo. São exemplos:

1. Determinação do salário mínimo;
2. Tabelamento de preços;
3. Política penal;
4. Valores determinados para a previdência social;
5. Reajustes na locação de imóveis;
6. Lei do zoneamento urbano;
7. Leis aduaneiras. (2012, p. 100)

Nesse sentido, a importância socioeconômica dos agentes econômicos, principalmente as empresas em prol do estabelecimento e desenvolvimento de uma nação é inegável, bem como, a influência das medidas efetuadas pelas políticas públicas do Estado, independentemente da Empresa ser micro, pequena (familiares ou de subsistência) ou uma grande transnacional.

É a Empresa, o agente econômico que mais emprega, e conseqüentemente movimenta a Economia nacional, como bem explica Dr. Fábio Konder Comparato:

“É dela que depende, diretamente, a subsistência da maior parte da população ativa deste país, pela organização do trabalho assalariado. A massa salarial já equivale, no Brasil, a 60% da renda nacional.”(1995, p. 3)

Por tal motivo social que as empresas são instrumentos estratégicos dos governantes para promover o crescimento econômico, por isso, por exemplo o cuidado em se ter a promulgação da Lei da Liberdade Econômica.

Lembrando que o desenvolvimento socioeconômico ocasionado pelas empresas é notório e intrínseco às mesmas, característica essa basal, ou seja, encontra-se em sua função social.

A função social da empresa foi citada pela primeira vez por Fábio Konder Comparato (1986), que citou a empresa como a instituição social mais influente e decisiva da civilização contemporânea, e ainda fez uma analogia maravilhosa entre os haveres que as empresas têm para com a sociedade em que está inserida, correlacionando com o princípio da função social da propriedade, normatizados nos arts. 5º, XXIII, e 170, III, Constituição Federal Brasileira de 1988.

“Se se quiser indicar uma instituição social que, pela sua influência, dinamismo e poder de transformação, sirva de elemento explicativo e definidor da civilização contemporânea, a escolha é indubitável: essa instituição é a empresa.” (1995, p.3)

Explanou-se que para exercer a função social da empresa, esta qual estaria contida implicitamente nas normas supracitadas, a empresa nunca deverá concentrar todos os esforços para satisfazer apenas os interesses do empresário, mas respeitando todos os outros interesses jurídicos que a circunda, ou seja, a Constituição Federal respalda e protege os interesses metaindividuais da sociedade como um todo ou da parcela que for afetada pelo modo com que são empregados os interesses da empresa ou o fim que são destinados os seus bens de produção.

Sendo assim, de forma implícita, a Constituição Brasileira reconheceria o Princípio da Função Social da Empresa e seus efeitos, como expõe o Professor Dr. Fábio Ulhôa Coelho:

A Empresa cumpre a função social ao gerar empregos, tributos e riqueza, ao contribuir para o desenvolvimento econômico, social e cultural da comunidade em 10.5281/zenodo.4655169 - Revista MultiAtual - <https://www.multiatual.com.br/> 23

que atua, de sua região ou do país, ao adotar práticas empresariais sustentáveis visando à proteção do meio ambiente e ao respeitar os direitos dos consumidores, desde que com estrita obediência às leis a que se encontra sujeita. (2017, p.75)

Também podemos salientar o entendimento de Gladston Mamede:

O princípio da função social da empresa é metanorma que tem essa matriz demandando seja considerado o interesse da sociedade, organizada em Estado, sobre todas as atividades econômicas, mesmo sendo privadas e, destarte, submetida ao regime jurídico privado.(...) Suas atividades e seus resultados desenvolvem a economia, e destarte, acrescentam esforços de desenvolvimento nacional, um dos objetivos fundamentais da República, segundo o artigo 3º, II, da Constituição. (2011, p.48)

Portanto, conclui-se que a função social da empresa é fator implícito e geral, mantendo estrito alinhamento com a função social da propriedade, e nesse sentido, o Estado conjuntamente com os interessados (população economicamente ativa e empresários) têm o dever de ressaltar e manter esse princípio cada vez mais presente nas relações comerciais, pois além de se utilizar da iniciativa privada em prol do desenvolvimento sustentável da nação, incorrendo na geração de riqueza produtiva, em contrapartida ainda haverá sempre a preocupação social com a manutenção dos postos de trabalhos, as condições, bem como, o respeito à livre concorrência e a livre iniciativa, princípios relativamente importantes para movimentar a economia e o desenvolvimento de uma nação.

E majoritariamente nesse período de pós pandemia, em prol da reestruturação da economia em âmbito nacional, as Empresas terão um caráter social fundamental, ao serem o importante elo de geração e manutenção de renda da sociedade, e terão que amenizar a sua busca incessante por lucro para poderem reafirmar seus valores sociais e sua vital importância nesse momento tão avassalador.

3. Regulação e Intervenção do Estado na economia.

Antes de adentrarmos mais profundamente no tema da Intervenção, precisamos pincelar novamente o que é regulação do Estado na Economia.

A regulação é entendida como um conjunto de medidas e ações do Governo que envolvem alguns fatores: criação de normas, controle e fiscalização de segmentos

de mercado explorados por empresas para assegurar o interesse público estando diretamente ligada aos direitos do cidadão e a proteção da sociedade ganhando maior robustez a partir da criação do “Conselho de Reforma do Estado” – DEC 1738/96 e do estabelecimento das agências reguladoras, em prol de normatizar, paramentar e fiscalizar a prestação de serviços públicos pela ação dessas agências, sendo elas: ANAC, ANATEL, ANEEL, ANP, ANS, ANTAQ, ANCINE, ANTT, ADASA, ANA e ANVISA.

As principais formas de regulação do Estado na Economia são: concessão de serviço público, planejamento social e econômico em prol do interesse social, agências reguladoras e exercício do poder de polícia por intermédio da limitação da liberdade dos particulares e da intervenção econômica, por meio de estabelecimento e criação de normas e da atuação efetiva do agente fiscalizador (CADE).

A intervenção do Estado no domínio econômico nada mais é do que todo o ato legal, pautado em princípios constitucionais, que tenham por fim restringir, condicionar, reprimir ou suprimir a iniciativa privada, em prol da equidade no desenvolvimento nacional e a justiça social, garantindo aos cidadãos da nação seus direitos e garantias individuais. Sendo a principal forma de regular a economia no Estado.

Como motivação central pode-se citar que a intervenção estatal na economia começou a surgir com a derrocada do ideal econômico como “ordem natural”, pois havia uma discrepância enorme entre os lucros auferidos pelas corporações em detrimento da sua contribuição social, portanto, se viu necessário um Estado que assumisse determinadas responsabilidades.

Promovendo um parâmetro interessante entre a história da economia e o início da intervenção econômica efetuada pelo Estado percebe-se que não foi de todo modo pacífico, porém a necessidade de resguardar direitos inerentes a dignidade do ser humano, bem como, o interesse das empresas em serem respaldadas pelo governo em relação a políticas protecionistas de mercados, fez com que se houvesse constante necessidade da aceitação da intervenção econômica, ou seja, entende-se que a crescente aceitação da intervenção do Estado na economia representou a queda da aplicação puritana da doutrina do Estado liberal defendida pela Escola Clássica do pensamento econômico, liderado por Adam Smith.

Nascia desde então um Estado interventor econômico que atuaria em prol de garantir o exercício racional das liberdades individuais, ou seja, conforme apregoava John Maynard Keynes, o Estado respeitaria os postulados liberais (pelo princípio da vedação do retrocesso social) e inibiria as extravagâncias do liberalismo.

Desse modo a intervenção econômica tem como escopo garantir a livre competição e a preservação do mercado, e concomitantemente diminuir a desigualdade em prol da justiça social e proteger os direitos fundamentais dos cidadão nele inseridos, seja contra o Estado ou instituições privadas utilizando-se de políticas públicas para que assim ocorra uma distribuição mais equitativa de renda, ajustando a economia em um “desenvolvimento sustentável”, com a efetiva atuação do Estado na atividade econômica da nação em prol de garantir a preservação dos direitos subjetivos nas relações econômicas, seja de seus sujeitos diretos ou indiretos.

Nesse sentido é de suma importância salientar que nossa Carta Magna é reconhecida por ter normas e parâmetros econômicos, priorizando o chamado desenvolvimento sustentável, tanto que é chamada de Constituição econômica. Para isso vejamos o que dispõe Eros Grau:

A idéia de Constituição Econômica ganhou corpo na doutrina alemã, neste século, a partir da consideração do quanto dispôs a Constituição de Weimar a respeito da vida econômica. (...)Conceitua-se-a, então, como “o conjunto de preceitos e instituições jurídicas que, garantindo os elementos definidores de um determinado sistema econômico, instituem uma determinada forma de organização e funcionamento da economia e constituem por isso mesmo, ipna determinada ordem econômica (Vital Moreira), ou, definida a partir de sua função, como “formada pelo ordenamento essencial da atividade econômica – contendo os princípios e as normas essenciais ordenadoras da economia, dos quais decorrem sistematicamente as restantes normas da ordem jurídica da economia (Antonio L. Sousa Franco). (2010, p. 77)

Outrossim ainda é importante salientar que o próprio Eros Grau (2010, p.76) explana sobre a existência de dois tipos de Constituições Econômicas, sendo elas: Constituição Econômica Estatutária e Diretiva (ou programática). A primeira entende-se como àquela que “estatui, definindo os estatutos da propriedade dos meios de produção, dos agentes econômicos, do trabalho, da coordenação da economia, das organizações do capital e do trabalho”, a segunda, compreende-se àquela que “define o quadro de diretrizes das políticas públicas, coerentes com determinados objetivos

também por ela enunciados”, sendo nessa última em que germinam e se estabelecem parâmetros e meios para a criação e modificação das novas ordens econômicas; e é na primeira e que se consagra, por meio da Constituição Federal de 1988, que o sistema econômico predominante no Brasil é o capitalismo, porém com a previsão da presença do Estado para implementação do regime social em prol do desenvolvimento sustentável.

4. Meios de Atuação do Estado na economia.

Como se pode verificar no decorrer deste trabalho, a intervenção do Estado na economia nacional é uma realidade, e principalmente, uma necessidade como forma de assegurar a própria existência da noção de mercado, ocorrendo uma inequívoca conexão existente entre os direitos transindividuais e a ordem econômica.

Importante salientar que o fato do Estado poder intervir na economia já reduz significativamente os riscos, seja para os indivíduos diretos, indiretos, quanto para as empresas, gerando segurança jurídica e econômica na prossecução dos princípios capitalistas, por sempre respeitarem e seguirem uma linha de coerência com os interesses do capitalismo.

Diante o exposto, o Estado pode interferir na ordem econômica de modo direto ou indireto. A primeira forma entende-se pelo Estado explorar diretamente a atividade econômica (agente econômico), seja por monopólio quando em participação com as empresas do setor privado por meio de concessões (art. 175, Constituição Federal), entretanto o caráter público da referida atividade econômica será devidamente mantida; a segunda forma o Estado atua como agente normativa e regulador da atividade econômica em prol de resguardar o princípio da livre-concorrência, conseqüentemente evitando abusos, fiscalizando excessiva concentração de mercado por uma única empresa ou grupo empresarial e coibindo ações ilegais das empresas no meio econômico. Respectivamente, ambas estão dispostas na Constituição Federal, em seus artigos 173 e 174:

Artigo 173, caput, da CF/88: A exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

Artigo 174, caput, da CF/88: Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

- **Exploração direta da atividade econômica pelo Estado**

A prestação direta dos serviços públicos pelo Estado é exercida pela Administração Pública, esta qual pode ser direta ou indireta (empresas públicas, sociedades de economia mista e concessões de uso/prestação de serviços por empresas privadas pelo Estado), lembrando que toda atividade executada pelo Estado, mesmo que seja por meio de alguma instituição privada, que se obteve por intermédio de concessão, estes serviços jamais perdem a conotação pública.

Importante ressaltar que não há livre iniciativa no serviço público, uma vez que esta incide sua prestação em decorrência de uma determinação oriunda do Estado, diante de uma necessidade inerente naquela área. Essa prestação pode ser exercida ou não em caráter de privilégio.

Todavia há de ressaltar que excepcionalmente os casos explícitos em lei, o Monopólio, ou mesmo o privilégio para empresas privadas e que não estão prestando serviços ao Estado por meio de concessão é estritamente proibido por lei.

Sobre tal proibição, explana José Afonso da Silva:

Está previsto que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. (2013, p.812)

Já as hipóteses de monopólio estatal estão dispostas, taxativamente, no artigo 177 da Constituição Federal.

Artigo 177, CF: Constituem Monopólio da União:

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores;

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal.

§1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo, observadas as condições estabelecidas em lei.

§ 2º A lei a que se refere o §1º disporá sobre:

I – a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional;

II – as condições de contratação;

III – a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União.

Analisando os incisos do artigo supramencionado é evidente vislumbrar que o Estado “monopolizou” para si as principais matrizes energéticas.

Outrossim, ainda mencionar o artigo 21da Constituição Federal, este qual dispõe sobre a prestação das seguintes atividades por parte da União, explorando-as diretamente ou por meio de terceiros: explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados; emissão de moedas; serviço postal; serviços de telecomunicações; serviços de radiodifusão; serviços de energia elétrica; aproveitamentos dos cursos d’água; navegabilidade aérea; aeroespacial; transporte ferroviário; aquaviário; rodoviário interestadual e internacional; portos marítimos; fluviais e lacustres.

Portanto, mesmo atuando na atividade econômica em sentido estrito, o Estado sempre se pautará em um interesse social que culminará na intervenção (segurança nacional ou relevante interesse coletivo).

- **Exploração indireta da atividade econômica pelo Estado.**

A intervenção do Estado na economia também pode ocorrer de forma indireta em dois casos: direção ou indução. Nesse tipo de exploração o Estado efetuará atividades regulatórias; na intervenção por direção o Estado determinará o cumprimento de mecanismos e padrões de comportamento compulsório dos agentes econômicos privados; na intervenção por indução o Estado adequará os instrumentos

de intervenção para que estejam em conformidade das leis que regem o funcionamento dos mercados.

É importante salientar que a intervenção indireta se baseia no artigo 174 da Constituição Federal, pois o Estado tem função de agente regulador e normativo da atividade econômica, desempenhando à luz da lei, as funções de fiscalização, incentivo, direcionamento e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

Nesse sentido, se faz necessário uma citação de Eros Grau:

No caso das *normas de intervenção por direção* estamos diante de comandos imperativos, dotados de cogência, impositivos de certos comportamentos a serem necessariamente cumpridos pelos agentes que atuam no campo da *atividade econômica em sentido estrito* – inclusive pelas próprias empresas estatais que a exploram. Norma típica de *intervenção por direção* é a que instrumenta controle de preços, para tabelá-los ou congelá-los. No caso das *normas de intervenção por indução* defrontamo-nos com preceitos que, embora prescritivos (deônticos), não são dotados da mesma carga de cogência que afeta as normas de intervenção por direção. Trata-se de *normas dispositivas*. (...) (2010, p.92)

Pintarelli (2012, p. 57) afirma, ainda, que indiretamente, a intervenção do Estado pode se dar por direção ou indução, na primeira, este desenvolverá atividade regulatória determinando mecanismos e normas de comportamento compulsório dos agentes econômicos privados, ao passo que na segunda, o Estado atua manipulando os instrumentos de intervenção em consonância e na conformidade das leis que regem o funcionamento dos mercados.

Em conformidade com que elucida Hely Lopes Meirelles:

(...) atuar é intervir na iniciativa privada. Por isso mesmo, a atuação estatal só se justifica como exceção à liberdade individual, nos casos expressamente permitidos pela Constituição e na forma que a lei estabelecer. O modo de atuação pode variar segundo o objeto, o motivo e o interesse público a amparar. Tal interferência pode ir desde a repressão a abuso do poder econômico até as medidas mais atenuadas de controle do abastecimento e de tabelamento de preços, sem excluir outras formas que o Poder Público julgar adequadas em cada caso particular. O essencial é que as medidas interventivas estejam previstas em lei e sejam executadas pela União ou por seus delegados legalmente autorizados. (2010, p. 672)

Outrossim suscitar que o fato de cada vez mais o Estado se tornar assistencialista, ou Estado Social, está fazendo com que se transfira ainda mais a atividade econômica para a iniciativa privada, reservando para si a função apenas de regulador e fiscalizador em prol de uma economia equilibrada, tanto que há uma tendência à terceirização e a concessão de serviços que antes eram exercidos exclusivamente pelo poder público.

Como supracitado, o artigo 174 da Constituição Federal limitou a intervenção em três funções: fiscalização, incentivo e planejamento.

- A **fiscalização** é exercida por meio do poder de polícia, nesse caso o Estado por intermédio de seu órgão fiscalizador verifica se os agentes econômicos privados estão atuando em conformidade com as disposições normativas referentes as suas atividades comerciais. O órgão fiscalizador é o **CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica**, que é o órgão administrativo encarregado de atuar contra o abuso do poder econômico.
- O **incentivo** disposto no texto constitucional alude a ideia de um Estado promotor da economia; por meio de ações de proteção, estímulo, promoção e auxílio aos agentes privados.
- Por fim, o **planejamento econômico** manifesta-se por meio de um processo técnico de intervenção, cumulado com políticas públicas oriundas do Estado no domínio econômico, com a finalidade de organizar às atividades econômicas para obter resultados previamente almejados. Cabe ressaltar que que o Estado apenas direciona, oferecendo os caminhos para o desenvolvimento da atividade econômica dos agentes privados, porém não dispõe de força coercitiva, em decorrência do princípio da livre iniciativa e livre concorrência.

Em suma, se verifica que a intervenção no domínio econômico, disposta pelo artigo 174 da Constituição Federal, é indireta na medida em que o Estado não está atuando na exploração exclusiva de uma atividade produtiva, mas sim, fiscalizando o equilíbrio do livre mercado e da livre concorrência, ou seja, o Estado incentiva a livre iniciativa e efetua a fiscalização e o planejamento econômico por intermédio de órgãos fiscalizadores e medidas de políticas públicas para alcançar os fins desejados com base nos princípios da ordem econômica.

5. O emergir do capitalismo social e da constituição humanista de forma efetiva na pós pandemia.

Conforme o exposto anteriormente, a intervenção econômica do Estado no Brasil é uma prática constitucional, amparada pelos artigos 170 e seguintes da Constituição Federal de 1988, sendo base para as medidas intervencionistas e de políticas públicas que produzem efeitos socioeconômicos no país desde aquela data e principalmente nesse período da pandemia de coronavírus.

Durante a quarentena, os governantes brasileiros produziram inúmeras medidas nacionais ou regionais para conter o avanço do contágio, bem como, para amortizar os efeitos dessa crise no setor econômico como um todo. Entretanto, o país iniciou um lento período de reabertura da economia a partir de junho de 2020. E em termos econômicos somente daqui alguns meses poderá ser aferido quais medidas foram realmente efetivas nesse cenário de pandemia e pós pandemia, e quais promoveram um direcionamento maior ao desenvolvimento sustentável e humanista da nação brasileira.

É evidente que de maioria das nações afetadas tomaram medidas em prol de aferir cuidados mínimos existenciais, com políticas públicas voltadas a renda mínima aos necessitados, bem como, em favor da manutenção dos empregos e da saúde das empresas, principalmente das pequenas empresas. Outrossim, a paralisação mundial que ocorreu, demonstrou que o planeta também pode se recuperar da poluição e dos agentes nocivos, caso haja a massificação da consciência ecológica, tanto que em inúmeros lugares as águas fluviais se tornaram límpidas novamente, o ar se tornou mais puro e assim por diante, aclarando que o planeta, como um ser vivo e recuperável, também precisava de um “descanso” das ações humanas.

Nesse sentido, a sociedade claramente se preocupou e, no futuro, se preocupará em obter um desenvolvimento realmente sustentável e ecológico, pautado em um respeito com a natureza e com o seu semelhante humano, tratando-o com respeito e empatia, lhe garantindo o mínimo existencial, bem como, estará disposta a aferir com mais cuidados as questões da humanização efetiva das políticas públicas, em que ocorra o respeito a dignidade e a liberdade do ser humano, que garantirá o desenvolvimento sustentável da nação, tal como, o desenvolvimento da sociedade lhe retribuirá em mais liberdade, como preceitua Amartya Sen em sua obra *Desenvolvimento como Liberdade*:

Os fins e os meios do desenvolvimento requerem análise e exame minuciosos para uma compreensão mais plena do processo de desenvolvimento; é sem dúvida inadequado adotar como nosso objetivo básico apenas a maximização da renda ou da riqueza, que é, como observou Aristóteles, “meramente útil e em proveito de alguma outra coisa”. Pela mesma razão, o crescimento econômico não pode sensatamente ser considerado um fim em si mesmo. O desenvolvimento tem de estar relacionado sobretudo com a melhora da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos. Expandir as liberdades que temos razão para valorizar não só torna nossa vida mais rica e desimpedida, mas também permite que sejamos seres sociais mais completos, pondo em prática nossas volições, interagindo com o mundo em que vivemos e influenciando esse mundo. (2007, p. 29)

Outrora a humanidade entendia que quanto maior renda ou riqueza de um país era melhor, garantindo uma nação rica, entretanto a história nos mostrou o lado perverso da riqueza, em que alguns prosperam e outros sucumbem à margem da sociedade financeiramente abastada.

Atualmente, o conceito de nação desenvolvida é muito mais complexo, passando por critérios como expectativa de vida, distribuição de renda, serviços de saúde pública, entre outros fatores, e posteriormente a pandemia, outros fatores serão considerados, como o retorno aos preceitos constitucionais humanistas, principalmente ao fazer um resgate de medidas políticas em prol de garantir socialmente o mínimo existencial aos seus cidadãos e tratamentos especiais às empresas de pequeno porte, garantindo assim o respeito à dignidade da pessoa humana, conceito tão consagrado constitucionalmente, assim como dispõe Carlos Ayres Britto:

Jungiu o desempenho das atividades econômicas a coordenadas constitutivas de deveres como a “defesa do consumidor” e “do meio ambiente”, “busca do pleno emprego” e “tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País” (incisos V, VI, VIII e IX do art. 170, nessa ordem). Sem deixar de dizer que todo o sistema financeiro nacional só pode ser estruturado “de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade” (art. 192) e que “O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos da lei federal” (art. 219). Tudo isso e muito mais – como regime jurídico dos serviços públicos (art. 175), da política agrícola e fundiária e da reforma agrária (arts. 184 e 186), da seguridade social (art. 194 a 204), da educação, da cultura e do desporto (arts. 205 a 217), da ciência e da tecnologia (arts. 218 e 219), da comunicação social (arts. 220 a 224) e do meio ambiente (art. 225) [...] Chegando ao requinte de incluir no título devotado aos **“Direitos e Garantias fundamentais” situações jurídicas ativas que já correspondem àquela noção do “mínimo existencial”**, de modo a sobrepujar a própria cláusula financeira da reserva do possível. Caso típico, inicialmente, do inciso LXXIV do art. 5º., segundo o qual “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Depois, o inciso IV do art. 7º., determinante de que o salário mínimo seja fixado em ordem a atender aos seguintes itens de despesas do trabalhador e sua família “moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social”. Itens de despesas que ela mesma, Constituição, designa por “necessidades vitais básicas” não comportam desatendimento. Têm que ser supridas como o epicentro mesmo da democracia social, por se tratar de lídima **questão de honra humanista**. (2012, p. 97 a 98)

AUXÍLIO EMERGENCIAL

(IBGE, acesso em 14 de julho de 2020)

Para corroborar de forma prática o que Carlos Ayres Britto elucidava, no gráfico acima do IBGE, se pode verificar que medidas que garantem o mínimo existencial, como o auxílio emergencial cobriram 38,7% dos domicílios nacionais, chegando em algumas regiões, como Norte e Nordeste a mais de 50%, sendo essencial para a distribuição de renda entre a população mais carente.

Nesse sentido, é notório que a partir dessa pandemia, a sociedade global estará apta a buscar com mais afinco a humanização das normas e das políticas públicas, e a liberdade da população será um bem a ser novamente conquistado, mas não apenas a liberdade de “ir e vir”, mas a verdadeira liberdade, em prol do real desenvolvimento da nação, assim como dispõe Amartya Sen.

O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de liberdade; pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessivas de Estados repressivos. A despeito de aumentos sem precedentes na opulência global, o mundo atual nega liberdades elementares a um grande número de pessoas – talvez até mesmo à maioria. Às vezes a ausência de liberdade substantivas relaciona-se diretamente com a pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, de obter uma nutrição satisfatória ou remédios para doenças tratáveis, a oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter acesso a água tratada ou saneamento básico. Em outros casos, a privação de liberdade vincula-se estreitamente à carência de serviços públicos e assistência social, como por exemplo a ausência de programas epidemiológicos, de um sistema bem planejado de assistência médica e educação ou de instituições eficazes para a manutenção da paz e da ordem locais. Em outros casos, a violação da liberdade resulta diretamente de uma negação de liberdades políticas e civis por regimes autoritários e de restrições impostas à liberdade de participar da vida social política e econômica da comunidade. (2007, p.18)

Diante o exposto, Amartya Sen elenca que a liberdade vai muito além do que se entende por esse termo em nossa sociedade atualmente, e ainda elucidou de que a falta de liberdade principalmente ocasionado por governos opressores podem levar

o seu povo a terem graves problemas socioeconômicos, bem como, ainda podem limitar o acesso a serviços de saúde pública, de programas epidemiológicos e de assistência social, acarretando um distanciamento da dignidade da pessoa humana.

6. Conclusão e as novas perspectivas para o futuro pós pandemia.

O ano de 2020 ficará eminentemente marcado na história da humanidade por trazer à tona os egoísmos e as fragilidades, mesmo das nações mais desenvolvidas e poderosas da humanidade.

O mundo literalmente sucumbiu e parou mediante o ataque invisível de um vírus causador de uma grave doença pulmonar, altamente contagioso e expressivamente letal.

Mercados mundiais entraram em quarentena, processos produtos paralisaram por semanas e a humanidade se viu na esperança de que tudo isso fizesse parte apenas de um pesadelo coletivo, entretanto milhares de pessoas faleceram e milhões foram contaminados.

Nesse período constantes medidas socioeconômicas de políticas públicas começaram a serem implementadas nas principais economias mundiais, sendo trilhões de dólares injetados simultaneamente para amenizar os efeitos dessa grave crise mundial, e assim salvar o máximo possível de empregos e empresas das nações.

Um cenário catastrófico se formou, em que fronteiras foram fechadas, economias se restringiram por si mesmas, e nos demonstrou que o mundo esteve à beira de um colapso sem ao menos ter uma nação que o liderasse, evidenciando um novo cenário político mundial, em que as hegemônias foram colocadas em cheque, mas que outras nações expoentes também não conseguiram ocupar as lacunas das influências políticas.

Organismos mundiais como Organização Mundial da Saúde – OMS se atrapalharam e também tiveram pouca influência em um momento que necessitavam de coerência entre os membros e principalmente falharam por não manter a liderança sanitária.

Esse contexto colocou um sentimento único na humanidade, de impotência e fragilidade, que por mais evoluídos que nos tornássemos, não somos ainda

plenamente eficazes aos seres mais primitivos da natureza, não importando quão ricos ou poderosos forem nossos exércitos ou economias.

Milhões de pessoas que ficaram isoladas sofreram com a efetiva falta de liberdade, e muitos não podiam sair de suas regiões para se tratarem em outras que possuísem melhores condições sanitárias, sem contar os inúmeros problemas mentais e psiquiátricos ocasionados nesse triste período.

Além disso, muitas medidas implementadas não surtiram tantos efeitos econômicos, sucumbindo economias europeias, asiáticas e americanas em uma retração sem igual, desde a quebra da bolsa de valores de 1929.

Se percebeu também que apesar da evolução das normas terem ocorrido conjuntamente com a sociedade, em prol de respaldar e resguardar os interesses sociais e econômicos da nação, muitas se mostraram ineficazes ou insustentáveis em termos sociais e de resguardo a dignidade da pessoa humana nesse momento de crise.

Novamente nesse contexto a figura do Estado se interpôs por intermédio de regulações especiais, intervenções econômicas pontuais, auxílios assistenciais em respeito ao mínimo existencial da população, entre outras medidas de apoio aos seus cidadãos. Entretanto, nesse cenário, muitos agentes econômicos (entenda empresas) não respeitaram as suas funções sociais, servindo de apoio negativo ao Estado nesse momento tão desafiador, no entanto algumas outras empresas tiveram consciência e mantiveram empregos e salários, e se tornaram “bem vistas” aos olhos dos consumidores por respeitarem a dignidade da pessoa humana. Mediante o supracitado é inegável que as empresas são os maiores agentes econômicos da sociedade moderna, e por isso é importante norteá-las afim de que sejam mais produtivas em suas características sociais.

Em contrapartida a esse terrível cenário, empresas de tecnologias e de comércios digitais observaram a valorização dos seus ativos, elevando seus lucros exponencialmente.

É notório que há um “novo normal” em nossa história humana, em que haverá a efetivação dos preceitos do capitalismo social e da constituição humanista na pós pandemia.

No Brasil desde 1988 a Constituição Federal se inspirou significativamente nas constituições econômicas e sociais europeias, tornando-se assim também uma constituição socioeconômica em sua essência, com o Estado atuando na regulação econômica de forma intrínseca, necessária e obrigatória para o ideal desenvolvimento sustentável, pautados no respeito dos interesses sociais e da dignidade da pessoa humana. Ou seja, o Estado atua e intervêm na econômica quando necessário, em conformidade com os artigos 1º, 5º, 7º, 21, 173 e 174 da Carta Magna, por meio de vários instrumentos de regulação, inclusive por intermédio de seu órgão fiscalizador; o CADE.

O Estado brasileiro respaldado pelo artigo 174 da Constituição Federal que limitou a intervenção em três funções: fiscalização, incentivo e planejamento, instituiu diversas medidas de políticas públicas em prol de amenizar os efeitos da economia, como mencionado anteriormente, entretanto seus efeitos só poderão ser notados efetivamente ao término da crise sanitária.

Todavia as medidas de cunho social, em respeito ao mínimo existencial humano, consagrado em maioria das nações capitalistas atingidas pela crise, demonstra uma forte tendência ao conceito de conceder liberdade do cidadão por intermédio de políticas públicas, para que o mesmo possa livrar-se minimamente das mazelas que afligem sua sociedade naquele momento, concebendo assim uma nova concepção de desenvolvimento social, assim como preceituado por Amartya Sen e outros estudiosos.

Portanto, conclui-se que a humanização das normas será uma tendência fortalecida pela pandemia, em que o respeito ao ser humano e sua dignidade, de forma constitucional e em cláusulas pétreas serão prioridade, bem como, a utilização de políticas públicas de qualidade para manter a liberdade dos cidadãos de forma democrática, para que iniciativas privadas também sejam corresponsáveis pelo desenvolvimento da sociedade, concedendo meios dos cidadãos se desenvolverem de forma plena, conseqüentemente ampliando a economia da nação, mas com foco maior na qualidade de vida e na amplificação das políticas de saúde pública epidemiológicas, educação e intervenções econômicas pontuais em prol da defesa dos consumidores hipossuficientes.

Outrossim, haverá claramente outros desafios correlatos nas formas de atuação

e regulação do Estado na Economia com a expressiva digitalização das transações econômicas, nessa época em que tudo se torna obsoleto com maior rapidez, e que burocracias não são mais aceitas, e para tanto se há movimentação com a Lei da Liberdade Econômica, a nova Lei de Franquias (13.995/19), a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), possíveis estudos de regulação das criptomoedas e dos algoritmos, entre outros assuntos pertinentes para a modernização da atuação do Estado na Economia em prol do bem estar social, permitindo assim os órgãos sempre permanecerem atualizados frente as novas tecnologias que despontam diariamente.

Sendo assim diversos interesses ainda estarão em constante atrito, mas a base humanista será uma bússola da pós crise, isto posto, então sejam todos bem-vindos ao “novo normal” da sociedade contemporânea e seus desafios atualizados pela pós pandemia.

Referências

- ALMEIDA, Luiz Carlos Barnabé de. **Introdução ao direito econômico..** 4º Edição. São Paulo: Saraiva, 2012.
- BOBBIO, Norberto. **Il Futuro della democrazia, trad. Port. De Marco Aurélio Nogueira, O futuro da democracia,** 10ª Edição. São Paulo, ed. Paz e Terra, 2000
- BRASIL. **CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.** Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 27 de junho de 2020.
- BRASIL. **Lei Ordinária nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. Artigos 966 ao 974.** Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso 28 de junho de 2020.
- BRITTO, Carlos Ayres. **O humanismo como categoria constitucional.** 1º Edição. 2º reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2010.
- CADE. **Site Institucional.** < <http://www.cade.gov.br/>>. Acesso em 27 de junho de 2020.
- COELHO, Fábio Ulhôa. **Manual de Direito Comercial – Direito de Empresa.** 21º Edição. São Paulo: Saraiva, 2017
- COMPARATO, Fábio Konder. **Direito Empresarial: estudos e pareceres.** São Paulo: Saraiva, 1995.
- FILHO, Calixto Salomão. **Regulação da Atividade Econômica (princípios e fundamentos jurídicos).** 1º Edição. São Paulo. Ed. Malheiros. 2001.
- Governo de São Paulo. **Site Institucional.** < <http://www.saopaulo.sp.gov.br/>>. Acesso em 14 de julho de 2020.
- Governo Federal. **Site Institucional.** < <http://www.gov.br/casacivil>>. Acesso em 14 de julho de 2020.
- Governo Federal – Ministério da Economia - Nota Informativa – Atividade Econômica e Resultados do PIB do 3º Trimestre de 2019 . **Site Institucional.** <

<https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-informativas/2019/resultados-pib-3t.pdf/view>>. Acesso em 14 de julho de 2020.

GRAU, Eros. **A Ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica)**. 14^o Edição. São Paulo: ed. Malheiros. 2010.

IBGE. **Site Institucional**. < <http://www.ibge.gov.br/>>. Acesso em 14 de julho de 2020.

IBGE-Covid19. **Site Institucional**. < <http://www.covid19.ibge.gov.br/>>. Acesso em 14 de julho de 2020.

IBGE- Pulso Empresa. **Site Institucional**. < <https://covid19.ibge.gov.br/pulso-empresa/>>. Acesso em 14 de julho de 2020.

JÚNIOR, Waldo Fazzio. **Manual de Direito Comercial**. 16^o Edição. São Paulo: Atlas, 2015.

MAMEDE, Gladston. **Empresa e Atuação Empresarial**. 5^a Edição. São Paulo: Atlas, 2011.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 36^o Edição. São Paulo. Ed. Malheiros. 2010.

PINTARELLI, Camila Kuhl. **A Intervenção do Estado na Ordem Econômica: Uma Análise do Caso Moema**. Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 60, jan./jun. 2012. <<http://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/download/P.0304-234>>. Acesso em 22 de junho de 2020.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial – Volume 1**. 30^o Edição. São Paulo: Saraiva, 2011.

SAYEG, Ricardo Hasson. **Texto de Estudos – O Capitalismo Humanista**. São Paulo : Edição do Núcleo do Capitalismo Humanista da PUC-SP, 2010, p. 67 e 68.

Sen, Amartya Kumar. **Desenvolvimento como liberdade**. Tradução Laura Teixeira Motta; revisão técnica Ricardo Doniselli Mendes. 6^o reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

SILVA, José Afonso. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 36^o Edição. São Paulo. Ed. Malheiros. 2013.

Publicado em 31 de junho de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SILVA, Nicholas Takamoto Leal da. A crise ocasionada pelo Covid-19, a importância da Empresa e sua função social, os meios de intervenção do Estado na Economia e sua atuação na pandemia, a busca pela humanização das políticas públicas e as perspectivas do futuro pós-crise. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.3. 31 de julho de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/a-crise-ocasionada-pelo-covid-19.html>

ATIVIDADE JURISDICIONAL E EQUILÍBRIO DEMOCRÁTICO NO BRASIL

Fernanda Graziella Bispo Barbosa

ADVOGADA, professora, especialista em Direito Penal e Processo Penal, Especialista em Gênero e Direitos Humanos, mestranda em Direito - UNINOVE, fernandabarbosaadvocacia@gmail.com

RESUMO

Analisando a sociedade atual, principalmente no Brasil, verifica-se nitidamente que é predominante a atuação da correta separação dos poderes. Nesse diapasão, apesar da vigência de tais princípios, verifica-se que o poder judiciário tem ultrapassado importantes limites no que concerne ao tema mencionado, uma vez que a atuação dos juízes tem mostrado a predominância da atividade ligada ao ativismo judicial, revelando que os magistrados tomaram para si importantes funções que antes eram destinadas para outras esferas sociais. Destarte o trabalho a seguir apresentado, buscará realizar uma análise desse novo cenário, demonstrando quais os impactos das ações dos juízes na sociedade democrática de direito, apresentando os pontos contraditórios e relevantes em toda a temática. Dessa forma somente com uma análise detalhada de tal fenômeno poderão desenvolver projetos e soluções para a questão a fim de que a sociedade encontre um ponto de equilíbrio. Portanto a ação expansionista do judiciário e a eficácia da sociedade democrática de direitos, têm mostrado que a juristocracia não tem compatibilidade com a sociedade democrática de direitos, devendo todos os entes sociais, lutar pelo equilíbrio social e o restabelecimento da correta separação de poderes na atualidade.

Palavras-Chave: Separação de Poderes; Democracia, Ativismo Judicial; Constituição Federal ; Constitucionalização de Direitos.

INTRODUÇÃO

Ao analisar a existência de temas relacionados à democracia e ao ativismo judicial, verifica-se que desde os primórdios eram impostos limites na atuação das atividades dos juízes, uma vez que sempre foi necessário estabelecer o equilíbrio social. Desta feita, na realidade atual, a expansão do poder judiciário é incompatível com a sociedade democrática, ferindo a verdadeira constitucionalização. A atuação e força do poder judiciário, tem se tornado deveras excessiva frente às ações constitucionais, e às demais instituições, sendo necessário apresentar um ponto de equilíbrio na atuação do referido órgão. Destarte, o ativismo judicial, no Estado de Direitos Fundamentais causa grande desequilíbrio entre as instituições.

Fato é que o poder judiciário passou a expandir sua atuação, a partir do exato momento em que necessitou agir em detrimento da ineficácia e faltas de normas existentes no poder legislativo. Dessa forma, tal atuação se torna legítima uma vez que se vive em uma sociedade flexível, surgindo grandes demandas e situações novas constantemente. Assim, é válida a atuação eficaz do poder judiciário ,entretanto, quando o mesmo passa a legislar, apesar de existirem normas que regulamentem determinada questão, a atuação passa a ser arbitrária e exorbitante. A pesquisa ora proposta visa apresentar a crise atual nos poderes, causada pelo desequilíbrio diante de um judiciário que constantemente tem extrapolado as regras estabelecidas. Dessa forma foram expostos os pontos necessários e que demandam a atuação do referido órgão.

Diante de tal conjuntura, prima-se pelo equilíbrio nas relações sociais, nas quais devem vigor corretamente a estrita legalidade e a soberania popular. Nesse interregno o Supremo deve agir de forma a estabelecer limites concretos, uma vez que o equilíbrio trazido pela Carta Maior mostra que a prática deve copiar a teoria, para que as relações jurídicas não sejam abaladas. Diante dos fatos é justificável a ação do Supremo nos momentos de impedir lesão ou ameaça ao Direito, uma vez que em tal ocasião é plausível a atuação da Corte Jurisdicional, norteando o equilíbrio constitucional hodierno.

Portanto, o princípio da legalidade estrita, produz um limite na atuação despótica do poder judiciário, o qual deve equilibrar suas ações em todos os momentos. As matérias que dizem respeito, principalmente ao Direito Criminal,

Financeiro e Tributário, devem ser manuseadas com o devido cuidado, uma vez que a lei já estipula todas as suas regras. A proteção e a guarda da Constituição é o primeiro e principal objetivo do Supremo Tribunal Federal, e nesse sentido o mesmo deve tomar consciência de sua importante missão diante da sociedade brasileira, não deixando ser dominado por vaidades e atitudes arrogantes diante da seara jurídica e social que tanto necessita de pessoas verdadeiramente comprometidas com a dignidade da pessoa humana, sendo esse um verdadeiro desafio a ser conquistado.

1-A SEPARAÇÃO DOS PODERES NA SOCIEDADE ATUAL

A história ligada às atividades judiciárias mostra que o ativismo sempre esteve presente nas relações sociais, fato corroborado desde os primórdios da sociedade, conforme será analisado. Ocorre que as relações humanas, tornaram-se deveras, flexíveis, fazendo com que os conflitos sociais surgissem de forma incontável, na grande maioria das vezes. Dessa forma, para que o processo judicial fosse configurado como correto, deveria atender às demais normas constitucionais vigentes no ambiente legislativo, efetivando-se com eficácia nas relações pessoais. Diante desses fatos, a democracia somente vigorará com os termos processuais ocorrendo em consonância¹. Nesse diapasão, acerca da separação de poderes e ativismo judicial, os magistrados devem agir com cautela nas suas atuações, a fim de que não provoquem maiores conflitos na sociedade, de forma geral, a saber²:

Há em cada Estado três tipos de poder: o Poder Legislativo, o poder executivo das coisas que dependem do direito das gentes e o poder executivo das coisas que dependem do direito civil. Pelo primeiro, o príncipe ou o magistrado produz as leis para um certo tempo ou para sempre e retifica ou ab-roga aquelas que são produzidas. Mediante o segundo, ele produz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadores, estabelece a segurança, previne as invasões. Mediante o terceiro, ele pune os crimes e julga as diferenças

¹ DINAMARCO, Cândido Rangel. **Teoria geral do processo**. 24ª ed. rev. atual. Malheiros, 2008.

² MONTESQUIEU. **Do espírito das leis**. São Paulo: Nova Cultural, 2005, p. 189. (Coleção Os Pensadores, v. 1). Título original: De l'Ésprit des lois, ou du rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les mœurs, le climat, la religion, le commerce etc.

dos indivíduos. Chamaremos este último de poder judiciário e o outro simplesmente de poder executivo do Estado

Destarte a paz social é um dos principais objetivos do processo, protegendo os legisladores, os quais são norteados para o alcance de propostas corretas, diante da necessidade da nação. Fato é que as forças jurídicas devem se unir, de forma a construir um verdadeiro equilíbrio, uma vez que o direito não pode existir sem a essência humana. Nesse interregno os limites estabelecidos por cada poder sempre foi objeto de estudo do campo jurídico, uma vez que a correta separação de poderes, faz imperar a paz e a ordem social. Diante desse quadro pode ser analisada a publicação advinda da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão a qual afirma que a sociedade deve garantir a separação os poderes³.

As questões concernentes à atuação do juiz na sociedade giram em torno de um polêmica constitucional, a qual indaga se o mesmo poderá atingir a democracia e a ordem constitucional previamente estabelecida⁴. De fato, se for constatado um desequilíbrio no sistema jurídico, advindo dos limites extrapolados pela conduta de cada magistrado, será preciso recorrer ao conceito e sentido ligado à separação de poder, para que a justiça seja promovida de forma correta entre a sociedade. Diante da afirmação acima, o autor buscava claramente mostrar que a liberdade tem seus preceitos pautados nos direitos humanos e nas garantias fundamentais, respeitando os interesses da minoria e não somente das classes poderosas e dominantes no Estado.

Dessa maneira se cada poder observasse estritamente todas as suas funções sem adentrar nas outras, toda a máquina estatal atuaria com maior plenitude, colaborando com todos os povos. Ocorre que a predominância do poder judiciário, agindo em todas as outras esferas de poder, formou certo desequilíbrio no ordenamento jurídico. Tal fato ocorreu devido às transformações advindas da necessidade social, momento

³Artigo 5 da Declaração dos Direitos da Virginia. Disponível em: http://www4.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/dpcdh/Normas_Direitos_Humanos/DECLARA%C3%87%C3%83O%20DE%20DIREITOS%20DO%20BOM%20POVO%20DA%20VIRG%C3%8DNIA%20%201776.pdf.

Acesso em 09 de janeiro de 2019.

⁴Ramos, Elival da Silva. **Ativismo Judicial: parâmetros dogmáticos**. São Paulo> Saraiva, 2010.

onde o judiciário achou por bem inserir-se em todos os demais poderes, uma vez que existia um importante aumento nas guerras e vários tipos de revoluções.

Assim para que houvesse uma conexão entre as normas legais e a sociedade, o judiciário passou a marcar uma verdadeira presença, a fim de que vigorassem os fatos anteriormente elencados por Barroso⁵, a saber a “necessidade de encontro de um ponto de equilíbrio entre supremacia da Constituição, interpretação constitucional pelo judiciário e processo político majoritário”. Fato é que, para a grande parcela da doutrina o ativismo denota uma intensa crise na mentalidade de diversos juristas, os quais não mais respeitam as normas inseridas pelo Constituinte, abalando todas as normas estruturais vigentes, conforme verificado abaixo:

Todavia, uma vez que a inscrição dos princípios nas cartas constitucionais é direta consequência do caráter pluralista do Estado Constitucional, a nulificação dos princípios equivaleria nada menos que a contradição, de sua promessa para instaurar um poder ordenador de uma só dimensão. Daí, a conclusão que o “direito pelos princípios”, e as dificuldades que dele derivam não são, hoje, uma escolha nossa, mas uma necessidade com a qual devemos conviver, buscando a melhor consciência⁶

Depreende-se que o caráter autoritário das relações jurídicas é um tema deveras controverso e motivo de calorosos debates, desde os primórdios, uma vez que a política e o direito na atualidade, demandam relações mais densas, pois atualmente as relações são complexas devido às alterações sociais. O cenário social atual mostra uma variedade de culturas, bem como a formação de grupos que requerem seus direitos, sendo que em cada camada social, constata-se a existência de grandes representatividades em cada grupo. Nesse interregno os papéis sociais

⁵Barroso, Luis Roberto. **Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil)**. In: **Revista de Direito Constitucional e Internacional: Caderno de Direito Constitucional e Ciência Política**, ano 15,n.58,p.173,janeiro-março/2007

⁶Zagrebelsky, Gustavo. **Estado Constitucional**. In: Horbach, Carlos Bastide et al (coord.). **Direito Constitucional , Estado de Direito e Democracia: Homenagem ao Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho**. São Paulo: Quartier Latin, 2011.p.304.

definem-se no cotidiano da nova sociedade, fazendo que todos os poderes necessitem passar por uma ampla configuração, como bem afirmou Kelsen⁷:

Não é possível definir fronteiras separando essas funções entre si, já que a distinção entre criação e aplicação de Direito — subjacente ao dualismo de poder legislativo e executivo (no sentido mais amplo) — tem apenas um caráter relativo

Tais ocorrências causam um impacto direto no judiciário, o qual necessitou assumir funções antes não amparadas pelo mesmo. Desse modo o debate em torno da questão relacionada à separação dos poderes, torna-se extremamente importante, uma vez que a relação entre a política e a constituição, efetiva uma concreta democracia⁸.

A judicialização da política não deve induzir o judiciário a praticar o ativismo, uma vez que o embaralhamento dos poderes necessita ser visualizado com extrema cautela, para que injustiças não sejam efetivadas, dando ênfase ao fenômeno já elencado por Hirschil⁹, chamado de juristocracia. A democracia deve ser extremamente preparada para gerir os desafios da nova atualidade, no sentido de que o ser humano possui amplas necessidades, ligadas à completude e efetivação de direitos. Os povos ainda lutam pela exclusão da corrupção e por práticas de governo que sejam transparentes e acessíveis. Os novos grupos sociais existentes não mais aceitam o não cumprimento de todas as suas necessidades, as quais somente poderão ser alcançadas com os limites constitucionais devidamente elencados¹⁰

2- OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O ATIVISMO.

⁷KELSEN, Hans. **A jurisdição constitucional in Jurisdição constitucional**, São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 121-186 e239-298

⁸FEREJOHN, John. **Judicializando a política, politizando o direito**. In: Luiz Moreira (Org). *Judicialização da Política*. São Paulo: 22 Editorial, 2012, pp. 63-96.

⁹HIRSCHL, Ran. *Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism*. Cambridge, Massachusetts and London, England: Harvard University Press, 2004b.

¹⁰URBINATI, Nadia. **Representative Democracy. Principles and Genealogy**. Chicago: Chicago University Press, 2006.

De acordo com a análise constitucional feita na atualidade, depreende-se que a atividade dos juízes tem ultrapassado os limites estipulados pelas normas constitucionais, verificando a instalação de uma desregulação no sistema jurídico vigente. Dessa forma, não houve mais respeito pelo poder executivo, como também legislativo, ocorrendo uma grande desordem social¹¹. Nesse sentido, o controle de constitucionalidade é um forte aliado, para esse fenômeno, sendo que acerca do mesmo, sabe-se que deve ser pautado em bom senso e verdadeira justiça. Ocorre que, se as instâncias, cada uma, entendessem seu devido papel, a paz jurídica e social estaria imperando na sociedade, fazendo com o sistema de poderes andasse em consenso com as normas constitucionalmente exigidas. Diante dos fatos é cabível a informação do autor¹²:

(...) não é tanto o juiz, enquanto juiz, que existe para servir os legisladores; antes, as legislações é que existem para ajudarem o juiz a fazer Justiça no caso concreto. Também não é tanto a legislação que existe para fazer a grandeza ou preservar eficácia das constituições; antes, as constituições é que foram inventadas para defender, proteger e amparar as boas legislações, aprimorando, corrigindo e suprimindo as defeituosas.

A confusão entre tais esferas de poder, necessita ser elucidada, para que haja um equilíbrio no sistema constitucional. Nesse ínterim, busca-se extirpar a crise, a fim de que cada instituição conheça nitidamente seu papel diante da sociedade. Dessa forma acerca da extrapolação da atuação do judiciário, ligada ao ativismo, o mesmo pode estar concentrado no desinteresse da sociedade em assumir seu papel político, bem como à ineficiência na atuação do legislativo e do executivo, que ocorreu de forma lenta e ociosa. Várias correntes doutrinárias dividem-se diante do tema, uma vez que agindo de forma intervencionista, o juiz pode usar caracteres pessoais e incertos em seus julgamentos, nesse sentido, o impacto referente às negações de direitos estariam vigentes na sociedade. Fato é que os defensores do ativismo afirmam com

¹¹ RAMOS, Elival da Silva. **Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos**. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 266.

¹² Cezar Saldanha Souza Junior. **Direito constitucional, direito ordinário, direito judiciário**. Cadernos do PPgdir/UFRGS, número II, março de 2005, p. 7-18.

certa veemência, que o instituto corrobora na verdadeira efetivação das garantias fundamentais¹³.

Apesar dos fatos, é necessário lembrar que o ativismo judicial não se assemelha à judicialização, uma vez que é preciso que o judiciário intervenha diante de ocorrências ilegais, nas quais não foram tomadas as corretas providências. A jurisdição deve agir em prol dos direitos fundamentais, colaborando para a guarda da Constituição. Em relação ao ativismo, o mesmo advém de leituras subjetivas de certos magistrados, os quais declaram verdadeira guerra contra as atividades democráticas. Assim permeia o amplo debate acerca das raízes históricas do ativismo, termo que foi utilizado pela primeira vez por Arthur Schlesinger¹⁴, mostrando que a atuação ativista por parte dos magistrados desencadeou uma verdadeira desestrutura nas demais funções, estabelecendo-se injustiças e as mais variadas desordens, abalando até mesmo as estruturas voltadas para o controle de constitucionalidade.

Por esse motivo, entende-se a importância dos limites estabelecidos ao poder judiciário, sendo que ao mesmo cabe cumprir estritamente com as ordens democráticas vigentes. Ainda acerca das práticas judiciais que extrapolam a democracia, verifica-se que, dentre as ações tomadas para o cessamento de tal atitude, é necessário afirmar concretamente os direitos fundamentais estabelecidos na Carta Magna, os quais foram alcançados com intensa luta e movimentos sociais¹⁵. Corrobora para essa análise a afirmação de Ramos¹⁶:

Não é dado ao Poder Judiciário definir, discricionariamente, o nível de eficácia de norma constitucional, em sede de direitos fundamentais ou não. Se a análise dos elementos interpretativos pertinentes, com destaque, na espécie, para os de ordem sistemática, histórica e teleológica, bem como, secundariamente, para os dados extraídos da realidade material, indica a natureza programática da norma-matriz, não é lícito à Corte Constitucional, sob o argumento da fundamentalidade do direito nela expresso, conjugando com referências genéricas ao princípio da força normativa, ignorar a opção prescritiva adotada, inequivocamente, pela Constituição, a qual torna

¹³ Cambi, Eduardo. **Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas públicas e protagonismo judiciário**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p.120-21

¹⁴ SCHLESINGER Jr., Arthur M. **The Supreme Court**: 1947. Fortune, vol. 35 (1), 1947.

¹⁵ ALEXANDER, Robert. **Teoria dos Direitos Fundamentais**. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2ªed., 2011, p. 85-179

¹⁶ RAMOS, Elival da Silva. **Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos**. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 266.

dependente de providências integrativas de amplo espectro (que vão da formulação de políticas públicas adequadas à sua cabal execução, abrangente de medidas legislativas, administrativas — normativas e não normativas — e orçamentárias) a implementação efetiva do direito comparado.

Conforme averiguado, todas as estruturas de poder necessitam serem respeitadas pelo poder judiciário, para que o equilíbrio social seja, de fato, estabelecido, corroborando com a tese anunciada por Canotilho¹⁷, de que é preciso que o Estado garanta as necessidades sociais, tomando as rédeas no âmbito constitucional. Destarte, o ativismo judicial no Estado de Direito é resultado do processo constitucional moderno, querendo a sociedade ou ainda, não querendo. Assim, além de analisar os posicionamentos acerca de tal instituto, corrobora para a temática, a fala de Peres Luño¹⁸, o qual afirmou “

Estado constitucional pode ser comprovado por três fenômenos: a mudança da primazia da lei para a primazia da Constituição, da reserva de lei à reserva da Constituição e do controle judicial de legalidade ao controle judicial de constitucionalidade;

Muda-se o foco, voltando a discussão estritamente para a preservação dos direitos fundamentais, fazendo com que sejam atingidas todas as esferas do direito, segundo mencionou o autor acima. Nesse entendimento, não existe o poder excelso, sendo que o objetivo principal é a guarda da Constituição e de todas as garantias individuais, uma vez que as instituições públicas passam a abarcar uma nova missão, conforme ainda referenciado por Peres Luño¹⁹:

a) investigar o contexto doutrinário em que se propõe a fórmula ‘Estado constitucional’; b) sistematizar as mudanças produzidas nos ordenamentos

¹⁷CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas**. Coimbra: Coimbra, 1994. p. 365.

¹⁸PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. **La universalidad de los derechos humanos y el Estado constitucional**. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002. p. 60

¹⁹ IDEM

jurídicos dos sistemas democráticos que pretendem expressar-se através desse novo significado constitucional para o Estado; c) propor análise crítica da tese que concebe o Estado constitucional como paradigma alternativo ao Estado de direito assumir que a concepção de Estado constitucional tem forte relação com a teoria geral dos direitos humanos (fundamentais).

É notória a múltipla função de todos os direitos fundamentais, os quais existem para contribuir com os entes sociais, uma vez que a humanidade deve agir em prol do equilíbrio social e constitucional, pois é a interessada direta no tema. A eficácia dirigente mostra, excepcionalmente, o poder dos direitos fundamentais, os quais obrigam o poder público a cumprir as normas constitucionais do Estado Democrático de Direito de forma exemplar e integra²⁰. Fato é que a nova realidade social deve adequar-se às normas constitucionais, almejando um verdadeiro equilíbrio em todas as atuações, conforme verifica-se a fala de Rubens Beçak²¹” o processo de deslocamento da atividade legislativa para os tribunais parece vir se acelerando e configurando processo de latitude mundial”. Nesse diapasão a proposta de Karl Loewenstein²² traz importantes soluções para as questões relacionadas ao ativismo, propondo corretas distribuições aos três poderes. Cada poder atuaria de forma distinta, tendo liberdade em suas ações, porém com as delimitações estabelecidas, sendo que a cada um cabe cumprir o que lhe foi estipulado.

Dessa forma, em relação ao direito e a política é essencial fazer a separação dos dois institutos, uma vez que na política vigora a soberania popular e o governo da maioria, entretanto no direito, rege a supremacia da lei e o respeito aos direitos fundamentais. A política expressa o universo da vontade da maioria, já o domínio da razão pertence ao direito. Fato é que a interação desses dois institutos ocorre mutuamente. Ainda em relação ao direito, os momentos de aplicação e criação também foram diversos, uma vez que o direito é resultado do processo constituinte

²⁰SARLET, Ingo. **A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional**. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 146-147

²¹Beçak, Rubens. **A separação de poderes, o Tribunal Constitucional e a Judicialização da Política**. In: **Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo FDUSP**. (no prelo). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo DFUSP, v.103,p.325-336,2008.

²²LOEWENSTEIN, Karl. **Teoría de la Constitución**. Barcelona: Ariel, 1983.

bem como legislativo²³. Democraticamente falando o direito opera sempre a vontade da maioria, através da criação de leis e decretos. Diante desses fatos, constata-se o motivo da aproximação do mesmo com a política. Por esse motivo é preciso saber fazer a correta diferenciação, uma vez que, na aplicação do direito é preciso delimitar a distinção entre ambos os institutos, para que dessa forma, os estados ajam de acordo com as normas constitucionais inseridas na democracia.

Diante desse quadro, cita-se a importância da separação dos poderes para o processo democrático, conforme já analisado. Destarte, com relação ao judiciário, a política não pode intervir no mesmo para que as relações sociais não se tornem desequilibradas. Por esse motivo, ao mesmo já são estabelecidas várias autonomias para que delibere em favor do direito. Nesse aspecto não tem justificativa os juízes que interferem diretamente em julgamentos, colocando a sua decisão pessoal, uma vez que devem seguir uma norma estabelecida em um ordenamento²⁴. Assim, ao judiciário cabe interpretar o direito, nos casos em que a lei o exige, sendo que em relação à atuação na esfera privada, a mesma ocorre nos casos estabelecidos em direito e são inteiramente legítimos, como por exemplo, nas ações de direito de família ou ainda relacionadas a indenizações ou obrigações de pagar, fato esse que somente é feito para que os direitos fundamentais sejam estabelecidos.

Fato é que, alguns doutrinadores acreditam que devido à complexidade das relações sociais, advindas dos últimos tempos, existem situações não previstas no ordenamento jurídico, sobre as quais o juiz precisa intervir, a saber, a interrupção da gestação de feto anencefálico, bem como a regulamentação da questão voltada aos homossexuais²⁵. A atuação política do judiciário existe quando o mesmo deve criar de forma argumentativa a norma que regerá o caso em concreto. Nesse ínterim a autonomia age dentro de certo limite, exercendo vontade absoluta e discricionária, pela falta de uma regra específica.

²³ TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. **Ativismo judicial: nos limites entre racionalidade jurídica e decisão política**. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322012000100002 Acesso em 07 de janeiro de 2019.

²⁴ BARROSO, Luis Roberto. **Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática**. Revista OAB. Disponível em: . Acesso em 10 de janeiro de 2020.

²⁵ BARROSO, Luis Roberto. **Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática**. Revista OAB. Disponível em: . Acesso em 10 de janeiro de 2020

3-ATIVISMO E JUDICIALIZAÇÃO – ASPECTOS DOUTRINÁRIOS

Conforme verificado anteriormente a Constituição Federal estabelece os limites de atuação de todos os governantes, bem como outros entes públicos e privados. Diante desse quadro, constata-se que a mesma fica no centro do sistema jurídico²⁶ sendo que é preciso analisar a natureza jurídica da declaração de constitucionalidade, uma vez que a realidade do Direito Brasileiro mostra que o STF tem uma forma específica de lidar com os erros constitucionais ocorridos no ordenamento jurídico brasileiro. Adicionando decisões devido à inércia de outros poderes, as linhas entre política e justiça tornam-se cada vez mais tênues.

Destarte, ao falar-se ainda em judicialização, constata-se que a mesma pode ser considerada como uma transferência de parte do poder político das próprias instancias políticas para órgãos do judiciário. Vários fatores tiveram influência nesse processo, uma vez que, após a segunda guerra mundial, foi descoberta a importância da existência de um poder judiciário estruturado, para que todos os direitos fundamentais fossem respeitados. Nesse diapasão começou a haver um descrédito com a política majoritária, corroborando ainda a inércia do poder legislativo, restando ao judiciário a resolução das questões., lembrando que se trata um fenômeno mundial, verificado desde o ano 2000²⁷ nos Estados Unidos.

Entretanto, especificamente as questões brasileiras, potencializaram a judicialização, vez que a Constituição cuida de todas as matérias existentes no meio social. Desse modo, o sistema de controle de constitucionalidade mescla o modelo europeu e americano, podendo qualquer juiz brasileiro interpretar e aplicar a Constituição²⁸. Nesse sentido, essa vasta legitimação ativa, também produz a judicialização da política. No Brasil, a judicialização é um fato que adveio de uma incrementação institucional, aumentando o efeito da Constitucionalização, o qual anda em paralelo com um maior controle de constitucionalidade, fazendo com que os magistrados, em qualquer nível pudessem propor diretamente ações que atingissem

²⁶SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2012.

²⁷LÓPEZ-PINTOR, Rafael. (2000), **Electoral management bodies as institutions of governance.. New York: United Nations Development Programme.**

²⁸ Da Organização dos Poderes. **Do Poder Judiciário**. Artigo 103 da Constituição Federal. Disponível em: https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_06.06.2017/art_103_.asp. Acesso em 10 de janeiro de 2020.

o Supremo Tribunal Federal. Conforme visto anteriormente o ativismo não é o mesmo fenômeno constatado na judicialização, conforme verifica-se a seguir²⁹:

A resposta está na busca do equilíbrio. Deve-se procurar uma maneira de conciliar o ativismo com o processo democrático. O Judiciário deve encontrar um meio termo que lhe possibilite atuar de forma a garantir os princípios e direitos fundamentais previstos na Constituição, mas, ao mesmo tempo, deve zelar pela observância dos princípios da separação dos poderes e da soberania popular, essenciais para a sobrevivência do regime democrático.

Trata-se de um modo específico de agir, através de ações que expandem a Constituição, contemplando situações que não foram evidenciadas na seara jurídica, como por exemplo, quando o poder judiciário cria política públicas dizendo que determinado feito deve ser realizado. É preciso olhar para os dois lados do ativismo judicial, o qual possui facetas consideradas positivas, uma vez que demandas de direitos sociais são atendidas prontamente pelos magistrados. Por outro lado deve-se analisar que se o judiciário age de forma proativa o poder legislativo cada vez mais ficará omissivo em suas funções, sendo que tal fenômeno não é interessante ocorrer, conforme verificado³⁰ Nesse diapasão apesar do fato de o juiz poder dar a palavra final nas mais variadas questões, nem sempre deve fazê-lo, uma vez que cabe ao mesmo deixar para os profissionais de cada ramo proceder a tal ação.

Tem-se como exemplo, as ações envolvendo direitos ambientais de demarcação de terras indígenas³¹, entre outras, na qual um profissional técnico deve ser contratado para o caso. Destarte, colocando em primeiro lugar a legitimidade democrática, as capacidades institucionais do judiciário, e as participações nos debates públicos, são impostos importantes limites na atuação dos magistrados. Nesse sentido, o excesso na atuação dos juízes pode impedir a participação popular

²⁹JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA, ATIVISMO JUDICIAL E O NOVO PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO. Agathe Pompermayer Voumard Acadêmica do 10º período de Direito da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES

³⁰ RIGAUX, François. **A lei dos juízes**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.p. 322.

³¹ BARROSO, Luis Roberto. **Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática**. Revista OAB. Disponível em: . Acesso em 10 de janeiro de 2020

e todo o processo jurídico, diminuindo o debate público, sendo esse processo prejudicial para a democracia .

Especificamente no Brasil, a democracia e o constitucionalismo percorreram diferentes trajetórias, entretanto, uniram-se para que ocorresse a produção do modelo atual, chamado constitucionalismo democrático³². Ocorre que para ocorrer tal fenômeno , as instituições criaram a Supremo Tribunal Federal, o qual tem importantes papéis na sociedade. Nesse diapasão, ao ser declarada a constitucionalidade de uma lei ou anulado determinado ato advindo do executivo, o próprio Supremo sobrepõe sua vontade até mesmo sobre o poder legislativo ou ainda o executivo. Dessa forma, o papel do Supremo torna-se democrático, segundo constou o autor acima. Nesse interregno, o objetivo é reformar a democracia, respeitando todas as regras políticas existentes.

Percebe-se que até mesmo o judiciário possui uma função de representatividade, à medida que todo o poder político é realizado em prol do interesse do povo. Nesse momento, o poder judiciário atenderá demandas urgentes que não foram atendidas pelos outros poderes, sendo de suma importância que a sociedade também reconheça tal fato. É necessário pois, equilibrar tais ações, uma vez que o judiciário não deve esquivar-se de atender a tais demandas, que interessam a todos os cidadãos³³. Nesse patamar a linha de equilíbrio é tênue , uma vez que o judiciário deve entender a vontade social, porém não pode atender a todas às vontades do povo, desse modo, estaria sendo mais uma instância executiva ou legislativa. Para esse tema verifica-se que a liberdade também consiste em saber usar a atitude de dizer não, nos momentos em que for estritamente necessário.

Deve-se evitar o chamado populismo judicial, vez que na democracia os poderes usam de equilíbrio mútuo a todo instante, sendo que não é interessante a hegemonia de uma única instância³⁴. A partir do momento em que o legislativo cumpre suas funções editando normas, o judiciário deve permanecer em seu poder e cumprir

³²O CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO NO BRASIL: **CRÔNICA DE UM SUCESSO IMPREVISTO**. LUIZ ROBERTO BARROSO. Disponível em: <http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2012/12/O-constitucionalismo-democratico-no-Brasil.pdf>. Acesso em 11 de fevereiro de 2020.

³³ BARROSO, Luis Roberto. **Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática**. Revista OAB. Disponível em: . Acesso em 10 de janeiro de 2020

³⁴VIANNA, Luiz Werneck; BURGOS, Marcelo Baumann; SALLES, Paula Martins. **Dezessete Anos de Judicialização da Política**. Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, São Paulo, v. 19, n. 2. p. 39-85. nov. 2007. Disponível em: . Acesso em: 18 abr. 2018

também com suas funções, uma vez que não houve omissão do primeiro poder, não havendo motivo para a atuação do judiciário, o qual deve agir somente em flagrante contrariedade constitucional. Assim, nos casos de omissão, onde o judiciário cria as normas, existem razões suficientes para tal atitude, segundo argumento de Barroso. Para o mesmo, ao supremo cabe demonstrar à sociedade que suas decisões são probas, justas e visam o bem estar social.

O papel da jurisdição é equilibrar o bom senso e a prudência com requintes de ousadia³⁵, a primeira qualidade ocorre quando existe o respeito às decisões dos outros poderes, já o segundo ocorre quando a jurisdição busca os direitos fundamentais da minoria, necessitando agir em detrimento dos outros poderes. Nesse ínterim, em relação à separação de poderes, o ativismo jurídico se torna perigoso, uma vez que o projeto democrático é deveras coletivo, participando a sociedade civil juntamente com as instituições

4-ATIVISMO E DEMOCRACIA – UMA AMEAÇA POSSÍVEL.

Por outro lado, as correntes extremamente contrárias ao ativismo, afirmam que o mesmo tem atingido diretamente as estruturas constitucionais³⁶ por meio da chamada mutação constitucional, onde é permitido ao STF modificar a Constituição de forma informal. Além desses fatos, as normas formalmente constitucionais corroboram para o aumento do ativismo³⁷, uma vez que não possuem essência constitucional. Para que uma constituição tenha conteúdo fidedigno, deve prever organização do estado, forma de governo, dentre outras características. Entretanto a Carta Magna, tornou-se extensa, cuidando de assuntos que não eram necessários.

³⁵ BARROSO, Luis Roberto. **Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática**. Revista OAB. Disponível em: . Acesso em 10 de janeiro de 2020

³⁶ MELO, Kleber Vinicius Bezerra Camelo de. **A teoria de interpretação constitucional de Peter Haberle: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, um método pluralista**. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 20, n. 4438, 26 ago. 2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/42152>. Acesso em: 12 jan. 2020.

³⁷ ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ADI 427. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=184346&tipo=TP&descricao=ADI%2F427>. Acesso em 12 de janeiro de 2020.

Nesse sentido, verificou-se que apenas as normas materialmente constitucionais deveriam estar presentes na Carta Maior³⁸. A constituição sendo analítica gera uma verdadeira onipresença constitucional, fazendo com que o ativismo impere cada vez mais.

Cita-se um nítido exemplo de ativismo, o próprio julgamento acerca da possibilidade de aborto até o terceiro mês de gravidez³⁹. Nesse voto, o ministro Barroso, considera que a mulher tem o direito de abortar até o terceiro mês, fazendo a equiparação plena de gênero. Dessa forma, houve uma extrapolação do Código Penal, o qual criminaliza o aborto, não cabendo ao poder judiciário limitar o que a lei não determinou.

Dessa forma, o ativismo no STF é atual e na grande maioria das vezes, ocorre pautado em teorias doutrinárias, buscando não o interesse social, mas sim o interesse pessoal⁴⁰. Nesse sentido, é preciso analisar todos os aspectos concernentes à democracia na sociedade atual, analisando as relações existentes entre os três poderes, lembrando que o aumento dos aspectos concernentes à judicialização é simplesmente aceitável, uma vez que vivemos em uma sociedade, cuja demandas sociais têm aumentado insistentemente. Ocorre que, as questões judicializadas não mais podem ser resolvidas de maneira política, uma vez que os poderes estatais devem exercer um certo grau de autocontenção.

Fato é que, em qualquer democracia, a pessoa que disputa o poder necessita ter respeito para com o seu adversário⁴¹. Nesse aspecto os autores mostraram que deve haver um grau de abstenção na sociedade democrática, uma vez que, embora o agente possa agir, se o fizer, colocará todo o sistema em desequilíbrio. Nesse sentido, verificou-se que até mesmo em regimes monárquicos, alguns reis perceberam que não era necessário agir, para que o desequilíbrio não fosse estabelecido. Agindo dessa forma, evitavam guerras e tiranias entre os povos. Ora,

³⁸ Ferreira Filho, Manoel Gonçalves. **O papel político do judiciário e suas implicações**. In: FRANSCISCO, José Carlos. (coord. e coautor). **Neoconstitucionalismo e atividade jurisdicional**: do passivismo ao ativismo judicial. Belo Horizonte: Del Rey, 2012.p.222-23.

³⁹ Interromper Gravidez até o terceiro mês não é crime, decide Primeira Turma do STF em HC. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2016-nov-29/interromper-gestacao-mes-nao-aborto-turma-stf>>. Acesso em 10 de janeiro de 2020.

⁴⁰ Supremo Tribunal Federal e Ativismo Judicial: Considerações acerca do processo democrático. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/75263/supremo-tribunal-federal-e-ativismo-judicial-consideracoes-acerca-do-processo-democratico>. Acesso em 12 de janeiro de 2020.

⁴¹ LEVITSKY, STEVEN, ZIBLATT, DANIEL. Como morrem as democracias. Rio de Janeiro Zahar, 2018.

se esse fato ocorria em um regime monárquico, imagine o quão deveria ocorrer em um governo democrático?

No Brasil, a falta de abstenção do judiciário tem provocado crises institucionais severas, sendo que essa exacerbada expansão dos tribunais superiores, deveria provocar espanto em toda a sociedade. Fato é que, os poderes executivo e legislativo têm passado por dificuldades no tocante à legitimidade, uma vez que referidos órgãos não mais passam a devida confiança em nenhuma esfera. Em geral, devido à grande desinformação social, as pessoas idealizam o poder judiciário e tratam com desdém os outros poderes, os quais são vistos com ares de desmoralização. Entretanto, o excesso de confiança no poder dos juízes não é sadio e deve ser feito com verdadeiros limites⁴². Conforme averiguado colocar todo o aparato histórico para a resolução do poder judiciário, é o possível agigantamento, a ponto de ocasionar a supressão das liberdades individuais.

O debate político deve ser feito pelos legitimados naturais, especificamente o poder legislativo, cita-se como exemplo, a questão relacionada ao financiamento de campanhas privadas, momento onde o judiciário interferiu, impedindo tal fato, o qual pelo curso natural ,deveria ser resolvido pelo poder legislativo. Nesse sentido, o STF não deve intervir em questões as quais já foram tipificadas em lei. O debate político torna-se extremamente cerceado, uma vez que não há espaços para debates, já que o judiciário vedou todas as possibilidades. Ainda em relação ao debate, o mesmo faz com que a sociedade se torne amadurecida para encampar determinados assuntos, fato esse que deve ser respeitado, uma vez que o judiciário não tem legitimação para representar a população, pois o mesmo não é eleito pela sociedade brasileira, como ocorre com o poder legislativo.

Legitimação popular e capacidade técnica são institutos diferentes, sendo preciso esclarecer diariamente tal fato, para que não haja extrapolação dos limites. Se o Supremo Federal representasse a maioria, não poderia haver o controle da constituição. Fato é que, no cenário brasileiro, tem havido uma verdadeira distorção, pois o juiz não pode fazer deferência ao clamor social, uma vez que a democracia também possui a função de moderar o poder político, evitando assim que o mesmo

⁴²DWORKIN, Ronald. “O Império do direito”, São Paulo: Martins Fontes, 2007.

oprime as minorias, Democraticamente todos os cidadãos têm seu espaço no cenário jurídico, uma vez que os direitos fundamentais resguardam tal ação.

A juristocracia faz então, com que o judiciário tome todos os poderes para si, usurpando a função do executivo e do legislativo⁴³. Desse modo, a exacerbação de poderes, na grande maioria das vezes, é vista como normal perante a sociedade jurídica, uma vez que todo poder deve ser instaurado com reservas. O juiz não pode decidir somente com base em sua própria consciência, pois para ser definido o conceito de justiça, é preciso haver um embate social, feito com vários setores e instituições. Nesse sentido, ao invalidar determinada lei, o judiciário deve indicar o motivo pelo qual a mesma viola. Portanto, o limite na aplicação jurisdicional é o próprio texto da lei, sendo esse fato incontestável, na sociedade moderna.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a pesquisa analisada, verificou-se que a separação de poderes no Brasil deve ser respeitada em todas as instâncias, para que as instituições vigorem em pleno equilíbrio e a verdadeira justiça seja estabelecida. Nesse sentido, a atividade jurisdicional, deve ser apresentada com restrições e equilíbrio. O judiciário, a saber, o Supremo Tribunal Federal, deve agir nos casos em que a lei for omissa, buscando cumprir as normas estabelecidas em direito, entretanto todo exagero, resultará em um verdadeiro caos em todas as áreas sociais. Diante desse quadro, o ego judicial deve ser deixado de lado, em prol da verdadeira defesa dos direitos do cidadão.

Tanto na vida pessoal, como no meio jurídico, o exagero não é visto com bons olhos, de certa forma que os poderes devem viver em harmonia entre si, visando o bem estar coletivo. Nesse diapasão, as cortes superiores devem ser uníssonas em suas decisões e não mais dar margens para situações desgastantes e conflituosas. As decisões não mais podem ser pautadas no ideal de justiça de cada juiz, uma vez que o mesmo deve cumprir com as normas estabelecidas e já averiguadas. Segurança jurídica e igualdade não são norteadas em decisões estritamente pessoais.

⁴³ EROS, Roberto Grau. **Por que Tenho medo dos Juízes**. Malheiros Editores. 2013.p.176. São Paulo.

Nesse sentido, o presente trabalho não teve a pretensão de exaurir o assunto em pauta, uma vez que seria impossível tal intento, mas sim levantar questões concernentes a atuação ativista dos juízes na democracia moderna, em face da separação de poderes que vige em nosso sistema. Dessa forma em relação à judicialização, verificou-se que a mesma faz parte do sistema jurídico e de fato, deve acontecer, pois faz parte do fenômeno advindo da Constituição. Entretanto as ações ativistas podem atingir a justiça, fazendo com que a mesma se torne politizada, o que não é viável sob nenhum aspecto.

Diante desse cenário, as normas jurídicas devem estar sujeitas, conforme afirmação da autora, “aos cânones de racionalidade, objetividade e motivação das decisões judiciais, devendo reverência à dogmática jurídica, aos princípios de interpretação e aos precedentes”⁴⁴. Assim, diante das informações apresentadas, o judiciário deve possuir a sensatez de agir somente em última necessidade, uma vez que, o Supremo deve ter sabedoria e bom senso ao utilizar de seu poder, lembrando sempre que o equilíbrio social depende da sabedoria dos governantes. Por esse motivo, as técnicas jurisdicionais, devem ser trabalhadas com muito cuidado, para que contribuam com o bem estar de todos, na sociedade atual.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXY. Robert. **Teoria dos Direitos Fundamentais**. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2^oed., 2011, p. 85-179

Artigo 5 da Declaração dos Direitos da Virginia. Disponível em: http://www4.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/dpcdh/Normas_Direitos_Humanos/DECLARA%C3%87%C3%83O%20DE%20DIREITOS%20DO%20BOM%20POVO%20DA%20VIRG%C3%8DNIA%20%201776.pdf. Acesso em 09 de janeiro de 2019.

BARROSO, Luis Roberto. **Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil)**. In: **Revista de Direito Constitucional e Internacional: Caderno de Direito Constitucional e Ciência Política**, ano 15,n.58,p.173,janeiro-março/2007

⁴⁴Patrícia Perrone Campos Mello. **Precedente: o desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo brasileiro**, 2007

BARROSO, Luis Roberto. **Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática**. Revista OAB. Disponível em: . Acesso em 10 de janeiro de 2020

CAMBI, Eduardo. **Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas públicas e protagonismo judiciário**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.p.120-21

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas**. Coimbra: Coimbra, 1994. p. 365.

CÉSAR Saldanha Souza Junior. **Direito constitucional, direito ordinário, direito judiciário**. Cadernos do PPgdir/UFRGS, número II, março de 2005,p. 7-18.

Da Organização dos Poderes. **Do Poder Judiciário**. Artigo 103 da Constituição Federal. Disponível em:
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_06.06.2017/art_103_a_sp. Acesso em 10 de janeiro de 2020.

EROS, Roberto Grau. Por que Tenho medo dos Juízes. Malheiros Editores. 2013.p.176. São Paulo

DINAMARCO, Cândido Rangel. **Teoria geral do processo**. 24ª ed. rev. atual. Malheiros, 2008.

DWORKIN, Ronald. "O Império do direito", São Paulo: Martins Fontes, 2007.

FEREJOHN, John. **Judicializando a política, politizando o direito**. In: Luiz Moreira (Org). Judicialização da Política. São Paulo: 22 Editorial, 2012, pp. 63-96.

FERREIRA Filho, Manoel Gonçalves. **O papel político do judiciário e suas implicações**. In: FRANSCISCO, José Carlos. (coord. e coautor). **Neoconstitucionalismo e atividade jurisdicional: do passivismo ao ativismo judicial**. Belo Horizonte: Del Rey, 2012.p.222-23.

HIRSCHL, Ran. Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism. Cambridge, Massachusetts and London, England: Harvard University Press, 2004b.

Interromper Gravidez até o terceiro mês não é crime, decide Primeira Turma do STF em HC. Disponível em:< <https://www.conjur.com.br/2016-nov-29/interromper-gestacao-mes-nao-aborto-turma-stf>.> Acesso em 10 de janeiro de 2020.

JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA, ATIVISMO JUDICIAL E O NOVO PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO. Agathe Pompermayer Voumard Acadêmica do 10º período de Direito da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES.

KELSEN, Hans. **A jurisdição constitucional in Jurisdição constitucional**, São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 121-186 e 239-298

LEVITSKY, STEVEN, ZIBLATT, DANIEL. Como morrem as democracias. Rio de Janeiro Zahar, 2018.

LOEWENSTEIN, Karl. **Teoría de la Constitución**. Barcelona: Ariel, 1983.

LÓPEZ-PINTOR, Rafael. (2000), **Electoral management bodies as institutions of governance.. New York: United Nations Development Programme.**

MELO, Kleber Vinicius Bezerra Camelo de. **A teoria de interpretação constitucional de Peter Habermas: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, um método pluralista.** Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 20, n. 4438, 26 ago. 2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/42152>. Acesso em: 12 jan. 2020.

MONTESQUIEU. **Do espírito das leis**. São Paulo: Nova Cultural, 2005, p. 189. (Coleção Os Pensadores, v. 1). Título original: De l'Éprit des lois, ou du rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les mœurs, le climat, la religion, le commerce etc.

O CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO NO BRASIL: **CRÔNICA DE UM SUCESSO IMPREVISTO**. LUIZ ROBERTO BARROSO. Disponível em: <http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2012/12/O-constitucionalismo-democratico-no-Brasil.pdf>. Acesso em 11 de fevereiro de 2020.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ADI 427. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=184346&tipo=TP&descricao=ADI%2F427>. Acesso em 12 de janeiro de 2020.

Patrícia Perrone Campos Mello, **Precedente: o desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo brasileiro**, 2007

RAMOS, Elival da Silva. **Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos**. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 266.

RIGAUX, François. **A lei dos juizes**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.p. 322.

SCHLESINGER Jr., Arthur M. **The Supreme Court**: 1947. Fortune, vol. 35 (1), 1947.

SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2012.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E ATIVISMO JUDICIAL: Considerações acerca do processo democrático. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/75263/supremo-tribunal-federal-e-ativismo-judicial-consideracoes-acerca-do-processo-democratico>. Acesso em 12 de janeiro de 2020

TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. **Ativismo judicial: nos limites entre racionalidade jurídica e decisão política**. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322012000100002 Acesso em 07 de janeiro de 2019.

URBINATI, Nadia. **Representative Democracy. Principles and Genealogy**. Chicago: Chicago University Press, 2006.

VIANNA, Luiz Werneck; BURGOS, Marcelo Baumann; SALLES, Paula Martins. **Dezessete Anos de Judicialização da Política**. Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, São Paulo, v. 19, n. 2. p. 39-85. nov. 2007. Disponível em: . Acesso em: 18 abr. 2018

ZAGREBELSKY, Gustavo. **Estado Constitucional**. In: Horbach, Carlos Bastide et al (coord.). Direito Consti214/42tucional , Estado de Direito e Democracia: Homenagem ao Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Quartier=[Latin, 2011.p.304.

Publicado em 31 de julho de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

BARBOSA, Fernanda Graziella Bispo. Atividade Jurisdicional e Equilíbrio Democrático no Brasil. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.3., 31 de julho de 2020.

Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/atividade-jurisdicional-e-equilibrio.html>

O PODER EXECUTIVO E CONSTITUIÇÃO EM ÉPOCA DA PANDEMIA

Fernanda Graziella Bispo Barbosa

ADVOGADA, professora, especialista em Direito Penal e Processo Penal, Especialista em Gênero e Direitos Humanos, mestranda em Direito - UNINOVE, fernandabarbosaadvocacia@gmail.com

RESUMO: O presente trabalho tem por finalidade analisar a competência para restrições de Direitos em face a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em época de pandemia, bem como analisar o papel do Poder Executivo neste mesmo cenário.

Palavras Chaves: Direito Constitucional. Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988. Poder Executivo. Pandemia. Restrições de Direitos.

INTRODUÇÃO

O Direito de ir e vir é garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o artigo 5º, XV [1], dispõe que é livre o deslocamento (entrada, permanência e saída) em todo território brasileiro em tempo de paz.

Como veremos, tal direito não é absoluto, sendo certo que a própria Constituição Federal dispõe as situações em que o referido direito pode ser delimitado.

Quanto ao Poder Executivo, como o próprio termo diz, é o poder que executa, que põe em prática temas deliberados pelo Poder Legislativo de forma prévia, representando a sociedade, de modo a colocar em prática os direitos e deveres.

Para tanto, o Poder Executivo é beneficiado de poderes, como o poder disciplinar, hierárquico, regulamentar, entre outros, além de princípios que conduzem

suas atividades, como o princípio da publicidade, moralidade, legalidade, impessoalidade e eficiência.

Em síntese, o Poder Executivo é responsável por tirar as normas jurídica da teoria e colocá-la em prática em prol da população.

1. SÍNTESE DAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS

1.1. Primeira Constituição - 1824 (Brasil Império)

A primeira Constituição Brasileira é considerada como uma imposição do imperador, pois com ela veio a criação do Poder Moderador, que encontrava-se acima dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. As províncias eram governadas por presidentes escolhidos pelo imperador e as eleições eram indiretas e censitárias, onde apenas os homens livres e economicamente estáveis tinham o direito a voto.

1.2. Segunda Constituição - 1891 (Brasil República)

No ano de 1889 ocorreu a abolição do trabalho escravo, o aumento da indústria, a movimentação de pessoas do meio rural para as áreas urbanas e o aparecimento da inflação.

A Constituição de 1891 trouxe com ela novidades, quais sejam:

“instituição da forma federativa de Estado e da forma republicana de governo; estabelecimento da independência dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; criação do sufrágio com menos restrições, impedindo ainda o voto aos mendigos e analfabetos; separação entre a Igreja e o Estado, não sendo mais assegurado à religião católica o status de religião oficial; e instituição do habeas corpus (garantia concedida sempre que alguém estiver sofrendo ou ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito de locomoção – ir, vir, permanecer –, por ilegalidade ou abuso de poder).”

1.3. Terceira Constituição - 1934 (Segunda República)

A terceira Constituição trouxe regras sociais e adotou medidas para conceder maior poder ao governo federal; a obrigatoriedade e o sigilo de voto para maiores de 18 anos, concedendo o direito de voto às mulheres, proibindo mendigos e analfabetos de votarem; criou a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho, bem como as leis trabalhistas.

A Constituição de 1934, foi emendada para fortalecer a segurança do Estado e as funções do Poder Executivo, a fim de moderar o “movimento subversivo das instituições políticas e sociais”.

1.4. Quarta Constituição – 1937 (Estado Novo)

Com a promulgação da Constituição de 1937 foram acolhidas algumas medidas, entre elas a instituição da pena de morte; a extinção da liberdade partidária e da liberdade de imprensa; cancelamento da independência dos Poderes Legislativo e Judiciário; eleições indiretas entre outras.

1.5. Quinta Constituição - 1946 (Estado Novo)

A Constituição de 1946 restabeleceu a linha democrática de 1934 e foi publicada de forma legal.

Entre as medidas defendidas, estão a recuperação dos direitos individuais, o fim da censura e da pena de morte, bem como foi devolvida a autonomia ao Executivo, Legislativo e Judiciários, restabelecendo a estabilidade entre os poderes, além de dar independência a estados e municípios. Outra providência foi a instituição de eleição direta para presidente da República, com mandato de cinco anos.

1.6. Sexta Constituição – 1967 (Regime Militar)

A sexta Constituição brasileira manteve a Federação, com expansão da União, e admitiu a eleição indireta para presidente da República. Também houve alterações no Judiciário e foram suspensas as garantias dos magistrados.

Durante a vigência dessa Constituição, houve diversas emendas por constantes expedições de Atos Institucionais (AIs).

O AI-5, de 13 de dezembro de 1968, foi um mecanismo que deu ao regime poderes plenos e cuja primeira resultado foi o fechamento do Congresso Nacional por quase um ano e a interrupção dos mandatos de senadores, deputados e vereadores, que passaram a receber somente a parte fixa de seus recursos.

1.7. Sétima e Atual Constituição Federal - 1988

A Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, é a que está em vigor atualmente e que conduz nosso ordenamento jurídico.

A Constituição é o símbolo dos direitos dos cidadãos brasileiros, pois garante a liberdade civil e os deveres do Estado.

Nas palavras de Ulysses Guimarães:

“A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito: Muda para vencer! Muda, Brasil!”

Nossa Constituição é considerada democrática, liberal e um elemento essencial para a consolidação do Estado democrático de direito, pois garante direitos ao povo, bem como da o conhecimento de cidadania, mesmo que de forma ainda tênue para os brasileiros.

1.1. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM ÉPOCA DE PANDEMIA

Conforme a Constituição Federal, em seu artigo 5º, XV, todos nós somos livres para nos locomovermos em toda área nacional em época de paz.

Ocorre que a própria Constituição Federal delimita situações em que o direito de ir e vir pode ser restrito, como por exemplo: **a)** prisão em manifesto delito ou por ordem escrita e fundamentada de Juiz; **b)** enquanto houver duração de estado de sítio, para definir a continuação dos cidadãos em lugar estabelecido, sendo certo que é a única exceção que permite o controle generalizado deste direito; **c)** prisão civil, administrativa ou especial para fins de deportação, nos caso cabíveis na legislação específica.

Devido a pandemia, foram publicadas algumas leis e decretos infraconstitucionais, intentando restrições rigorosas ao direito de deslocamento.

Uma delas é a Lei 13.979/2020[2], que “*Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.*”, ou seja, consiste no isolamento de indivíduos sintomáticos ou assintomáticos para impedir a disseminação da doença e difusão local.

Em conformidade com a referida Lei, um posicionamento do Ministro da Saúde orientará sobre as circunstâncias e tempo para o isolamento e à quarentena, sendo certo que os cidadãos atingidos pelas medidas ficam garantidos os direitos de serem informadas constantemente a cerca do seu estado de saúde e a assessoria à família conforme protocolo, bem como garantido o direito de obterem tratamento de graça, respeitando à dignidade da pessoa humana e seus direitos fundamentais de liberdade.

Ademais, os limites apenas poderão ser deliberados com princípios científicos e em exame pormenorizado sobre os dados estratégicos em saúde, igualmente necessitarão ser limitados no tempo e no espaço substancial à divulgação e à proteção da saúde pública.

A quarentena poderá ser definida pelos responsáveis locais de saúde, como vem sendo realizado em inúmeros estados em que ocorreu a interrupção de funcionamento de comércios e isolamento de pessoas suspeitas, como por exemplo Rio de Janeiro (decreto 46.966 de 11/03/2020), São Paulo (decreto 64.881 de 22/03/2020) e Distrito Federal (decreto 40.539 de 19/03/2020).

A desobediência destas determinações poderá acarretar prisão pelo crime contra a saúde pública previsto no artigo 268 do Código Penal [3]. Vejamos:

“Infração de medida sanitária preventiva

Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa:

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.”

Em meio a atitudes e comportamentos políticos à atitude do presidente Jair Bolsonaro no período de pandemia do coronavírus, deliberações judiciais têm colocado impedimentos aos procedimentos do chefe do poder Executivo.

Mesmo que não seja decretado o estado de sítio, única possibilidade que autoriza a limitação da liberdade de locomoção, o direito de ir e vir deve coexistir com demais princípios constitucionais e não pode ser visto como pleno.

O direito à saúde previsto no artigo 196 da Constituição Federal prevê duas situações: o direito subjetivo de todas as pessoas e a obrigação do Estado de aprimorar regras de política públicas e a estimativa de orçamento para o caso específico.

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” [4]

Nesse cenário, a lei 13.949, ao disponibilizar as ações de isolamento e quarentena, garante critérios para proteção do direito à saúde de cada cidadão e critérios para que o Poder Público exerça sua reponsabilidade de proteção da saúde pública.

Neste momento delicado, que implica em divergências entre os princípios da liberdade de locomoção e o direito à saúde, o Supremo tribunal Federal tem empregado a norma da proporcionalidade [5] para resolução do problema.

Nos ensinamentos do doutrinados, CRISTÓVAM [6]:

“A proporcionalidade é uma máxima, um parâmetro valorativo que permite aferir a idoneidade de uma dada medida legislativa, administrativa ou judicial. Pelos critérios da proporcionalidade

pode-se avaliar a adequação e a necessidade de certa medida, bem como, se outras menos gravosas aos interesses sociais não poderiam ser praticadas em substituição àquela empreendida pelo Poder Público.”

Conclui-se que a norma de proporcionalidade preconiza que um princípio deve renunciar a outro princípio que respeite as seguintes condições: a) conformidade; b) imprescindibilidade; c) equiparação.

De acordo com o entendimento de André de Carvalho Ramos (2014), a norma da proporcionalidade está subentendida na Constituição Federal e acontece, em resumo, da análise concomitante dos princípios do Estado Democrático de Direito.

Assim sendo, primeiramente precisamos discutir se os critérios para o isolamento e a quarentena são apropriados para desenvolver o propósito sanitário pretendido, em outras palavras, a restrição da pandemia de Covid-19, relacionada a limitação na liberdade de locomoção.

Analisando as instruções da organização Mundial da Saúde e os estudos médicos, a redução da convivência entre as pessoas é a medida mais eficaz para o combate da pandemia, tendo em vista que a propagação do coronavírus se dá pelo ar, por secreções ou saliva. Outrossim, a propagação também ocorre pelo contato com objetos que contenham saliva ou secreções, seguida de contato direto das mãos à boca, olhos e nariz.

Nesse contexto, a quarentena e o isolamento, reduz a concentração de pessoas em locais públicos, reduzindo, assim, a contaminação, certo de que as referidas medidas são apropriadas para o enfrentamento e combate à pandemia.

Dessa forma, ultrapassada a adequação, temos que analisar se as medidas são essenciais para seu propósito. Relaciona-se a uma avaliação comprobatória: houve outras possibilidades menos agressivas ao direito de locomoção que sejam eficientes no controle à pandemia? Em caso positivo, elas têm de ser empregadas no lugar da quarentena e isolamento. No entanto,

percebemos que não existem outras ações e assim concluímos que a quarentena e o isolamento social são essenciais para alcançar o propósito de cuidado com a saúde.

Por fim, mas não menos importante, precisamos analisar se as providências tomadas respeitam o requisito da proporcionalidade em sentido estrito. Esta última fase serve para impossibilitar excesso, uma vez que podemos nos esbarrar em determinações apropriadas e essenciais, mas que provoquem uma limitação muito difícil de suportar em outros direitos fundamentais, tornando infundado o propósito pretendido.

As precauções sanitárias no controle a Covid-19, não paralisaram as atividades consideradas primordiais, no entanto, elas se submetem ao controle jurisdicional necessário para prevenção e a proteção à saúde pública. Assim, as providências recepcionam a exigência da proporcionalidade em sentido estrito

o. Em 15 de abril de 2020 o Supremo tribunal Federal, considerou a independência dos municípios e governos estaduais para deliberarem sobre medidas necessárias para controle da pandemia, com a edição da ADIs 6341,6343 e ADO 56.

Por fim, ponderando as providências tomadas quanto ao direito à locomoção, sob o ponto de vistas constitucional do direito à saúde, conclui-se que as medidas devem perdurar, pois necessárias para o combate a propagação do coronavírus.

2. O PODER EXECUTIVO

De acordo com o artigo 2º da Constituição Federal, “*São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.*” [8]

O Poder Executivo, possui a incumbência de governar o povo e administrar os interesses públicos, bem como julgar na competência do processo administrativo tributário, ou nos processos administrativos disciplinares e editar decretos autônomos nas circunstâncias das alíneas “a” e “b”, do inciso VI, do artigo 84 da Constituição Federal, *in verbis*:

*“Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
[...]*

VI - dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;” [9]

Segundo ensinamentos de Montesquieu, “o Poder Executivo seria conduzido pelo rei, com a faculdade de veto sobre as disposições do legislativo, que por sua vez, era formado pelo parlamento” [10].

Cumpra esclarecer que o Poder Executivo age em conjunto com o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, sendo certo que os três poderes agem conjuntamente e coexistem de forma independente, proporcional e colaborativo.

2.1. O PODER EXECUTIVO NO BRASIL

No Brasil, o Poder Executivo é desempenhado pelo Presidente da República apoiado pelos Ministros de Estado, que são incumbidos pela administração e controle em suas áreas de atuação.

O Poder Executivo é uma estrutura Federal e o chefe nacional é nomeado pelo voto da sociedade para um mandato de quatro anos, ao mesmo tempo que os ministros são nomeados pelo Presidente.

No âmbito estadual, o do Poder Executivo é constituído pelo Governador e pelos Secretários de Estado.

Na esfera Municipal, é simbolizado pelo Prefeito e os Secretários Municipais.

3. O PODER EXECUTIVO NO ATUAL CENÁRIO DE PANDEMIA

Analisando o comportamento do Poder Executivo, sua incumbência essencial é executar a lei ao caso concreto, tornando-se responsável pela concretização de políticas públicas.

Para executar uma política pública, primeiro deve-se apontar os problemas, por intermédio do “ser e “deve ser” e averiguar as medidas pertinentes, resultando na urgência de definição de caminhos a serem seguidos, com pro exemplo, a proibição e a conscientização, seguido da tomada de decisão e a etapa de implementação, na qual alcança a política pública. E, por fim, há consideração e a revogação da política pública.

Em meio a atitudes e comportamentos políticos à atitude do presidente Jair Bolsonaro no período de pandemia do coronavírus, deliberações judiciais têm colocado impedimentos aos procedimentos do chefe do poder Executivo.

Nos procedimentos, o Ministério Público Federal, Estados da Federação e outras instituições alegam que medidas e campanhas do Presidente Jair Bolsonaro ofendem a saúde pública.

Os Membros do Poder Executivo anteviram as disputas judiciais e as discussões entre o governo federal e os governos estaduais com relação às deliberações essenciais ao combate da pandemia.

Diversos Governadores consideram a possibilidade de socorrer-se por intermédio da Justiça em oposição a quaisquer ações do governo federal em entendimento contrário às advertências das autoridades sanitárias brasileiras e da Organização Mundial da Saúde, pois o Presidente contraria todas as determinações do Ministério da Saúde.

Abaixo a lista das medidas previstas pelo governo que forma negadas pelo Poder Judiciário em relação a pandemia, Covid-19:

3.1. Restrições à Lei de Acesso à Informação

O Presidente editou uma medida provisória "sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do coronavírus”. Entre diversas regulamentações, a redação limitava o direito de acesso à informação e a extinção provisória da viabilidade de demandas e recursos quando o conhecimento fosse requerido e ocorresse a negativa, contrariando a lei e a Constituição Federal.

A redação provocou uma avalanche de críticas, pois a Lei de Acesso à Informação permite alternativas de adiamento de prazo em ocasiões extraordinárias, uma vez que definida pelo agente público.

A pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a medida provisória foi suspensa pela decisão do ministro Alexandre de Moraes.

De acordo com o Ministro, a medida provisória modificava "a regra constitucional de publicidade e transparência em exceção, invertendo a finalidade da proteção constitucional ao livre acesso de informações a toda Sociedade".

3.2. Funcionamento de igrejas e casas lotéricas

Como se não bastasse, o decreto do presidente Jair Bolsonaro, divulgado em 26 de março, introduzia atividades religiosas e lotéricas, na lista de medidas tidas como essenciais que não estariam sujeitas à quarentena.

O Ministério Público Federal e a Justiça Federal do Rio de Janeiro, suspenderam a inserção de atividades religiosas e lotéricas na lista de medidas primordiais, pois de acordo com o entendimento do juiz federal Márcio Santoro Rocha, “o decreto que as determinou extrapola indevidamente o rol de atividades essenciais já estabelecido por lei federal de 1989 que regula o exercício do direito de greve”.

A decisão judicial ordenou que a União proíba a edição de novos decretos que diz respeito as atividades e serviços essenciais sem observar a lei de 1989 e a advertência de isolamento social feita pela OMS.

Permanecem os demais itens do decreto, entre os quais atividades científicas relacionadas ao coronavírus e trabalho das advocacias públicas. De acordo com o juiz Márcio Santoro Rocha, atividades não previstas de forma

expressa na referida lei federal podem ser previstas em decreto do presidente desde que guardem nexos com dispositivos da lei ou sejam uma simples atualização da redação, observando a evolução tecnológica que houve desde que a lei foi publicada.

3.3. Campanha contra o isolamento social

Contrariando todas as advertências da OMS e as recomendações sanitárias do Ministério da Saúde e por diversos governos de todo o mundo, o presidente Bolsonaro e seus filhos divulgaram a campanha "O Brasil não pode parar", em defesa do relaxamento das medidas de isolamento social acolhida no país para controlar a Covid-19.

Nesse entendimento, a campanha governamental estava contra a delimitação de aglomeração e protegia o "isolamento social vertical", onde apenas os grupos considerados de risco (maiores de 60 anos e pessoas que possuíssem outras doenças) permaneceriam em quarentena, sob o fundamento de que o Brasil não pode parar, sendo tal medida criticada pela OMS, pois não está comprovada sua eficácia.

3.4. Corte do Bolsa Família

Mesmo estando em meio à crise na saúde pública causada pelo Covid-19, em março de 2020, o governo federal noticiou o fim de mais de 158 mil Bolsa Família, que auxilia diversas pessoas em condição de pobreza.

O ministro do STF, Marco Aurélio, decidiu que não fariam cortes no programa Bolsa Família enquanto houvesse o estado de calamidade por conta da pandemia, pois a redução nos benefícios causaria maiores impactos nas famílias beneficiadas pelo programa.

Em comunicado público, o ministério da Cidadania, informou que já existiam providências emergenciais para o referido programa, dentre elas a interrupção dos bloqueios e anulação dos benefícios por 120 dias.

“Íntegra da nota

m relação à decisão do Supremo Tribunal Federal que suspende cortes no Bolsa Família, informamos que:

O Ministério da Cidadania, por meio da Portaria Nº 335 - publicada na sexta-feira (20) - já havia estabelecido medidas emergenciais para o Programa Bolsa Família, entre elas a suspensão de bloqueios e cancelamentos dos benefícios pelo prazo de 120 dias.

Segundo o ministro Onyx Lorenzoni, titular da pasta, o programa "é muito importante para as famílias mais vulneráveis do país". Além disso, Onyx destaca que "com a inserção de mais 1,2 milhão de famílias, teremos cerca de 14 milhões de famílias beneficiadas, o maior número da história do programa", enfatizou.

O ministro destacou também que a portaria soma-se a outras ações que o presidente Jair Bolsonaro está realizando para o enfrentamento da situação emergencial do Covid-19. "O presidente tem agido para reduzirmos os danos da crise e protegermos os idosos e os mais vulneráveis", assegurou. "Essa portaria garante que nenhuma família será excluída do programa nos próximos 120 dias e reafirma o compromisso do presidente Bolsonaro com o Bolsa Família", completou." [11]

3.5. Ampliação do poder do presidente para legislar

Diante do estado de calamidade pública, o governo federal, por intermédio da Advocacia Geral da União, requereu ao STF que os prazos das medidas provisórias fossem interrompidos e, conseqüentemente todas as medidas que o presidente editasse seriam validas até o final de 2020, sem o consentimento do Congresso Nacional.

Pelo bem dos brasileiros, o ministro Alexandre de Moraes, não acolheu o pedido, sob o fundamento de que vigência delimitada da medida provisória é uma linha divisória necessária as atribuições do presidente, sendo certo que a

Constituição Federal não autoriza a suspensão desse limite, mesmo que seja decretado o “estado de defesa” ou “estado de sítio”, momento em que alguns direitos são interrompidos.

Nas palavras do ministro do Supremo tribunal Federal, Alexandre de Moraes:

“O Congresso Nacional continuará a funcionar e exercer todas suas competências constitucionais, como não poderia deixar de ser em uma Estado Democrático de Direito”, escreve em sua decisão”. [12]

Em complemento, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, na mesma decisão outorgou o projeto do Congresso para tornar mais simples os tramites das medidas provisórias no poder Legislativo, que autoriza durante o período de trabalho remoto dos parlamentares, que as medidas provisórias sejam examinadas pelos plenários da Câmara e do Senado, sem a necessidade da aprovação da comissão de deputados e senadores, conforme estabelece a Constituição Federal.

EXECUTIVE POWER AND CONSTITUTION IN THE TIME OF PANDEMIA

ABSTRACT: The purpose of this paper is to analyze the competence for restrictions of rights in view of the 1988 Constitution of the Federative Republic of Brazil, in times of pandemic, as well as to analyze the role of the Executive Power in this same scenario.

Keywords: Constitutional Law. Federal Constitution of the Federative Republic of Brazil, 1988. Executive Power. Pandemic. Rights Restrictions.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, ELETRÔNICAS E NOTAS

[1] Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acessado em 08/06/2020.

- [2] Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>. Acessado em 08/06/2020.
- [3] Decreto -Lei nº 2848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acessado em 08/06/2020.
- [4] Vide 1.
- [5] CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. **Colisões entre princípios constitucionais**. Curitiba: Juruá, 2006. p. 211.
- [6] Ramos, André de Carvalho. (Curso de Direito Humanos, 1ª Edição, 2014, São Paulo, Saraiva, págs. 116 e ss. Cf., ainda, Virgílio Afonso da Silva, “Direitos Fundamentais”, 2ª Edição, Malheiros, 2010, passim.
- [7] Vide 1.
- [8] Vide 1.
- [9] MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat. Do Espírito das leis. Tradução de Fernando Henrique Cardoso e Leoncio Martins Rodrigues. 2. ed. rev. Brasília: UnB, 1995.
- [10] AGÊNCIA BRASIL. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-03/stf-garante-que-bolsa-familia-nao-sofrera-cortes-durante-pandemia>>. Acessado em 08/06/2020.
- [11] Disponível em: <<https://www.poder360.com.br/coronavirus/stf-recusa-pedido-de-bolsonaro-para-suspender-prazos-de-mp-durante-criese/>>. Acessado em 08/06/2020.
- [12] NEXO JORNAL. Disponível em: <<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/03/31/Como-a-Justi%C3%A7a-freia-medidas-do-governo-federal-em-meio-%C3%A0-pandemia>>. Acessado em 08/06/2020.
- [13] SENADO. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br/noticias/especiais/constituicao25anos/historia-das-constituicoes.htm>>. Acessado em 08/06/2020.
- [14] MIGALHAS. Disponível em <<https://www.migalhas.com.br/depeso/325170/tempos-de-pandemia-e-o-direito-constitucional-de-ir-e-vir>>. Acessado em 08/06/2020.
- [15] Disponível em: <<https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/nota-de-esclarecimento-em-relacao-a-decisao-do-stf-que-suspende-cortes-no-bolsa-familia>>. Acessado 08/06/2020.

[16] Disponível em: <<https://www.diariogm.com.br/social/16111>>. Acessado 08/06/2020.

Publicado em 31 de julho de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

BARBOSA, Fernanda Graziella Bispo. O Poder Executivo e Constituição em Época da Pandemia. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.3., 26 de junho de 2020.

Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/o-poder-executivo-e-constituicao-em.html>

Revista MultiAtual - ISSN 2675-4592
<https://www.multiatual.com.br/>
revistamultiatual@gmail.com